

**Diese Arbeit wurde vorgelegt am Lehrstuhl für
Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütemwirtschaft
im Studiengang Chemie**

**Physikochemische Charakterisierung von biologisch abbaubaren
Flockungsmitteln zum Einsatz in Retentionsbodenfiltern**

**Physicochemical characterisation of biodegradable
flocclulants for use in retention soil filters**

Bachelorarbeit

von

Valerie Marie Katharina Tienken

397164

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Marcellus Liauw

apl. Prof. Dr. Volker Linnemann

Aachen, 20.07.23

**Bacheloraufgabe
im Studiengang Chemie
für Frau Valerie Tienken**

Matrikelnummer 397164

**Physikochemische Charakterisierung von biologisch abbaubaren
Flockungsmitteln zum Einsatz in Retentionsbodenfiltern**

**Physicochemical characterisation of biodegradable flocculants for
use in retention soil filters**

Starke Niederschlagsereignisse führen im Mischsystem zu einer Kapazitätsüberschreitung des anfallenden Abwassers in Kläranlagen. Daher werden vermehrt Retentionsbodenfilter (RBF) in Siedlungsentwässerungssysteme als Speicher- und Reinigungseinheit des Misch- oder Niederschlagswassers vor direkter Einleitung in ein Fließgewässer integriert. Auf dem Gelände der Kläranlage Aachen-Soers befindet sich mit einer Filterfläche von 30.000 m² Filterfläche der größte RBF Deutschlands. Aufgrund des hohen Flächenbedarfs können RBF nur begrenzt im städtischen Raum eingegliedert werden.

Zur Reduzierung der benötigten Filterfläche soll der Einsatz von Flockungsmitteln untersucht werden. Dabei werden Schadstoffe in größeren Flocken gebunden und können somit einfacher im Filter zurückgehalten werden. Als Flockungsmittel werden meist synthetische Polymere eingesetzt, die biologisch schwer abbaubar sind. Die aktuelle Forschung arbeitet derzeit an abbaubaren Flockungsmitteln, z.B. aus Kartoffelstärke und Chitosan. Um die Verwendung solcher alternativen Substanzen für die Anwendung in RBF zu evaluieren und zu optimieren, bietet sich eine physikochemische Charakterisierung an. Mithilfe dieser Charakterisierung sollen die Wirkungsweisen der Flockungsmittel genauer untersucht werden. Darauf aufbauend soll abgeleitet werden, bei welchen Flockungsmitteln von stärkeren Bindungsprozessen, wie Flockenbildung, auszugehen ist, sodass die Agglomerationsraten mit den zu erwartenden Schadstoffen, wie beispielsweise Schwermetalle, Mikroplastik oder PFAS, erhöht werden können.

Ziel der Bachelorarbeit ist die physikochemische Charakterisierung von biologisch abbaubaren Flockungsmitteln, um daraus die Effizienz der Schadstoffagglomeration abzuleiten. Im Einzelnen sind folgende Punkte zu bearbeiten:

- Literaturrecherche zur Materialauswahl von biologisch abbaubaren Flockungsmitteln im Abwasserreinigungsprozess und den theoretischen sowie chemischen Grundlagen der Wirkungsweisen
- Auswahl von Analysemethoden zur physikochemischen Charakterisierung (z.B. Oberflächenladungen, Adsorptionsfläche, Strukturen funktioneller Gruppen etc.) zur Ableitung der Wirkungsweisen von biologisch abbaubaren Flockungsmitteln (z.B. mit der Anwendung von NMR, FT-IR, DLS- und ELS-Technik (dynamische und elektrophoretische Lichtstreuung))
- Anwendung der ausgewählten Analysemethoden zur differenzierten Charakterisierung von mindestens drei verschiedenen Flockungsmitteln
- Ergebnistransfer zur Beschreibung von möglichen Wirkungsweisen und Agglomerationsvorgängen der Flockungsmittel mit Schadstoffen, wie Mikroplastik oder PFAS (ggf. ergänzt durch Laborversuche)
- Bewertung der Ergebnisse im aktuellen Forschungskontext hinsichtlich des Schadstoffrückhalts durch Flockungsmittel in einem RBF

Die erarbeiteten Ergebnisse sind im Rahmen eines Vortrages vorzustellen.

Die Bachelorarbeit ist unter Beachtung der einschlägigen Normen, Richtlinien und Arbeitsblätter sowie der Hinweise zur Erstellung einer Bachelorarbeit des Lehrstuhls für Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütewirtschaft anzufertigen. Das Institut für Siedlungswasserwirtschaft behält sich die Nutzungsrechte für die im Rahmen der Arbeit gewonnenen Ergebnisse und Inhalte vor.

Bearbeitungsdauer: 12 Wochen

Aachen, im März 2022

apl. Prof. Dr. Volker Linnemann

Eidesstattliche Versicherung

Declaration of Academic Integrity

Tienken, Valerie Marie Katharina
Name, Vorname/Last Name, First Name

397164
Matrikelnummer (freiwillige Angabe)
Student ID Number (optional)

Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit/Bachelorarbeit/
Masterarbeit* mit dem Titel
I hereby declare under penalty of perjury that I have completed the present paper/bachelor's thesis/master's thesis* entitled
**Physikochemische Charakterisierung von biologisch abbaubaren Flockungsmitteln
zum Einsatz in Retentionsbodenfiltern**

selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe (insbes. akademisches Ghostwriting)
erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt.
Für den Fall, dass die Arbeit zusätzlich auf einem Datenträger eingereicht wird, erkläre ich,
dass die schriftliche und die elektronische Form vollständig übereinstimmen. Die Arbeit hat in
gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

independently and without unauthorized assistance from third parties (in particular academic ghostwriting). I have not used any
other sources or aids than those indicated. In case that the thesis is additionally submitted in an electronic format, I declare that
the written and electronic versions are fully identical. I have not previously submitted this work, either in the same or a similar
form to an examination body.

Aachen,
Ort, Datum/City, Date

Unterschrift/Signature
*Nichtzutreffendes bitte streichen/Please delete as appropriate

Belehrung: Official Notification:

§ 156 StGB: Falsche Versicherung an Eides Statt

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung
falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 156 StGB (German Criminal Code): False Unsworn Declarations

Whosoever before a public authority competent to administer unsworn declarations (including Declarations of Academic
Integrity) falsely submits such a declaration or falsely testifies while referring to such a declaration shall be liable to
imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine.

§ 161 StGB: Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt

(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so
tritt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein.

(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des § 158
Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 161 StGB (German Criminal Code): False Unsworn Declarations Due to Negligence

(1) If an individual commits one of the offenses listed in §§ 154 to 156 due to negligence, they are liable to imprisonment for a
term not exceeding three years or to a fine.

(2) The offender shall be exempt from liability if they correct their false testimony in time. The provisions of § 158 (2) and (3)
shall apply accordingly.

Die vorstehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:
I have read and understood the above official notification:

Aachen,
Ort, Datum/City, Date

Unterschrift/Signature

Danksagung

Ich möchte mich bei Prof. Dr. Liauw für die Ermöglichung dieser externen Bachelorarbeit bedanken.

Ebenso danke ich apl. Prof. Dr. Linnemann für die Möglichkeit, diese Bachelorarbeit in seinem Arbeitskreis anfertigen zu dürfen.

Mein besonderer Dank gilt Leonie Wacker für die Betreuung der Arbeit. Sie war immer offen für Fragen und gab mir hilfreiche Ratschläge.

Ich bedanke mich bei Phillip Huth für die Messung meiner IR-Proben.

Ich möchte mich bei dem gesamten Arbeitskreis des ISAs für seine Offenheit und Hilfsbereitschaft danken.

Zuletzt möchte ich mich herzlich bei meinen Freunden, meinem Partner und meiner Familie für die Unterstützung während des Studiums und der Bachelorarbeit bedanken.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
2 Theorie	2
2.1 Retentionsbodenfilteranlage	2
2.2 Flockungsmittel	4
2.2.1 Chitosan	8
2.2.2 Kartoffelstärke	9
2.3 Analysemethoden für die Charakterisierung von Flockungsmitteln	11
2.3.1 Zetapotenzial-Messung	11
2.3.2 Jar Test und lichtmikroskopische Analyse	16
2.3.3 Infrarotspektroskopie	18
3 Materialien und Methoden	20
3.1 Chemikalien	20
3.2 Dispergierung von Flockungsmitteln	20
3.3 Zetapotenzial-Messung	21
3.4 Jar Test und lichtmikroskopische Analyse	22
3.5 Infrarotspektroskopie	24
4 Ergebnisse und Diskussion	25
4.1 Zetapotenzial-Messung	25
4.1.1 Zetapotenzialbestimmung von Emfloc	25
4.1.2 Zetapotenzialbestimmung von Heppix WS und Heppix OT	26

4.2	Jar Test und lichtmikroskopische Analyse	29
4.2.1	Ergebnisse der Analyse von Chitosan und Heppix OT	29
4.2.2	Ergebnisse der Analyse von Emfloc	30
4.2.3	Diskussion der Ergebnisse	33
4.3	Infrarotspektroskopie	34
4.4	Ergebnistransfer und Ausblick	41
5	Zusammenfassung	43
6	Literaturverzeichnis	44

Abbildungsverzeichnis

2.1	Aufbau der Retentionsbodenfilteranlage aus den verschiedenen Komponenten (Grotehusmann et al., 2015).	3
2.2	Veranschaulichende Darstellung der drei häufigsten Flockungsmechanismen a) Ladungsneutralisation b) elektrostatische Fleckenmechanismus c) Polymerbrückenbildung (Dao et al., 2016).	5
2.3	Einfluss der Flockungsmitteldosis auf den Flockungsprozess (Kurniawan et al., 2020)	6
2.4	Deacetylierung von Chitin zu Chitosan (Novikov et al., 2023).	8
2.5	Strukturen der Bestandteile von Stärke: a) Amylopectin und b) Amylose (Sableviciene et al., 2005).	10
2.6	Elektrochemische Doppelschicht eines Partikels (Zetasizer Nano User Manual, 2013).	12
2.7	Veranschaulichung der Abhängigkeit des Zetapotenzials von dem pH-Wert (Zetasizer Nano User Manual, 2013).	13
2.8	Veranschaulichung der Debye-Länge (Karmakar, 2019).	14
2.9	Funktionsweise der LDA-Messung (Zetasizer Nano User Manual, 2013).	15
2.10	Einfluss des G-Werts auf die durchschnittliche und maximale Flockengröße (Pivokonský et al., 2022).	17
2.11	Darstellung der Valenz- und Deformationsschwingungen eines Moleküls (Holleman et al., 2007).	18
2.12	Schematische Darstellung der abgeschwächten Totalreflexion IRE: Internes Reflexionselement; n_1 : Brechungsindex des internen Reflexionselements; n_2 : Brechungsindex der Probe mit n_2 kleiner als n_1 ; q = Einfallswinkel; d_p : Eindringtiefe (Günzler und Gremlich, 2003).	19
3.1	Aufbau für die Zetapotenzial-Messung (Zeta User Manual, 2013).	21
4.1	Verwendete Küvette nach den Messungen des Zetapotenzials von Heppix OT und Heppix WS.	27

4.2	Mikroskopische Analyse einer Referenzprobe von Abwasser ohne Flockungsmittel mit einer 40x Vergrößerung.	29
4.3	Mikroskopische Analyse des Jar Tests mit 500 mg L ⁻¹ Chitosan unter 40-facher Vergrößerung.	29
4.4	Mikroskopische Analyse des Jar Tests mit Heppix OT unter 40-facher Vergrößerung.	30
4.5	Mikroskopische Analyse des Jar Tests mit Emfloc unter 40-facher Vergrößerung.	30
4.6	Vergleich des Jar Tests unmittelbar nach Zugabe des Flockungsmittels (1) und nach 60 Minuten (2), mit links unverdünntem Vorklärwasser und rechts einer 1:2 Verdünnung sowie Referenzproben ohne Flockungsmittel.	31
4.7	Mikroskopische Analyse des Jar Tests unter Verwendung von Emfloc mit der 1:2 Verdünnung bei 40-facher Vergrößerung.	32
4.8	Mikroskopische Analyse des Jar Tests unter Verwendung von Emfloc mit unverdünntem Vorklärwasser bei 40-facher Vergrößerung.	32
4.9	IR-Spektrum von Chitosan.	35
4.10	IR-Spektrum von Emfloc.	37
4.11	IR-Spektrum von unmodifizierter Kartoffelstärke.	38
4.12	IR Spektrum von 1 %iger Essigsäure.	40
4.13	IR-Spektrum von Heppix OT.	40

Tabellenverzeichnis

2.1	Analysemethoden und ihre Verwendung.	11
3.1	Name, chemische Formel, Hersteller und Reinheit der verwendeten Chemikalien.	20
3.2	Übersicht über die verwendeten Flockungsmittel.	20
3.3	Parameter für die Durchführung der Jar Tests.	23
4.1	Zetapotenzial, Fehler und Qualität der Messung von Emfloc (w = 0,1 %) bei verschiedenen pH-Werten.	25
4.2	Konzentration, Zetapotenzial, Fehler und Qualität der Messung von Heppix WS bei verschiedenen Konzentrationen und pH-Werten.	27
4.3	Zetapotenzial, Fehler und Qualität der Messung von Heppix OT bei verschiedenen Konzentrationen und pH-Werten.	28
4.4	Dynamische Viskosität η , Massendichte des Fluids ρ , Volumen (Wasser) V , Konstante k , Durchmesser des Laufrades D für die Berechnung des G-Werts (Floc Tester Bedienungsanleitung, 2016).	33
4.5	Berechnete G-Werte $\bar{G}$ für verschiedene Rührgeschwindigkeiten n	34
4.6	Beobachtete IR-Banden im Spektrum von Chitosan und Literaturwerte (Rahman et al., 2019).	36
4.7	Beobachtete IR-Banden im Spektrum von Emfloc und Kartoffelstärke sowie die Literaturwerte (Abdullah et al., 2018).	38

Abkürzungsverzeichnis

ATR-FT-mIR	abgeschwächtes-Totalreflexions-Fourier-Transformations-mittel Infrarot
ELS	elektrophoretische Lichtstreuung
Emfloc	Emfloc KA3
Empresol NE	Empresol NE 25 E/EG
FT-IR	Fourier-Transformations-Infrarot
G-Wert	Geschwindigkeitsgradient
IR	Infrarot
ISA	Institut für Siedlungswasserwirtschaft
LDA	Laser-Doppler-Aneometrie
PFAS	Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen
RBF	Retentionsbodenfilter
SEM	Rasterelektronenmikroskop

1 Einleitung

Die Wasserqualität von europäischem Süßwasser wird durch urbane Verunreinigungen, insbesondere durch Regenüberläufe von Mischsystemen, stark beeinträchtigt (Botturi et al., 2020). Bei Starkregenereignissen kommt es zur Überlastung der Regenüberlaufbecken, wodurch ungefilterte Abflüsse des Mischsystems in die Gewässer geleitet werden. Dadurch gelangen Schadstoffe in die Umwelt (Grotehusmann et al., 2015). Im Jahr kommt diese Überlastung in der Kläranlage Aachen Soers 50 Mal vor (WVER, 2023). Dieses Problem wird sich durch den Klimawandel zusätzlich weiter verschärfen. Es werden Trockenperioden mit hohen Temperaturen erwartet, gefolgt von Starkregenereignissen, was eine erhebliche Belastung für die Flora und Fauna darstellt. Zudem wird auch die Intensität der Regenereignisse durch den Klimawandel verstärkt werden, wodurch sich mehr Schadstoffe lösen. Diese gelangen dann ungefiltert in die Umwelt und stellen eine zusätzliche Belastung für die Gewässer dar. Aus diesen Gründen sollte das europäische Süßwasser geschützt werden. Für den Schutz der Gewässer ist es notwendig, eine kosteneffektive und umweltfreundliche Methode zu finden, die in bereits bestehende Entlastungssysteme integriert werden kann, um die Überläufe der Regenüberlaufbecken zu reduzieren (Botturi et al., 2020).

Die alleinige Erweiterung der Kapazität bestehender Anlagen ist kostspielig, jedoch kann sie in Kombination mit einer Abflussbehandlung zur Schadstoffreduktion eingesetzt werden (StopUP Project, 2023). Um die Kapazität zu erhöhen, bieten sich Retentionsbodenfilter (RBF) als eine Lösung an. Diese können nachträglich einem bestehenden Regenüberlaufbecken nachgeschaltet werden und diese während Starkregenereignissen entlasten (Grotehusmann et al., 2015). RBF weisen eine effektive Filterleistung auf, haben aber einen hohen Platzbedarf, weshalb sie nicht in jedes bestehende System integriert werden können. Im Rahmen des Forschungsprojektes StopUP soll ein Verfahren zur Reduzierung der Flächenanforderungen für RBF in urbanen Gebieten am Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) entwickelt werden. Eine Möglichkeit, um auch bei geringer Platzverfügbarkeit eine gute Filterleistung von Schadstoffen und somit Entlastung zu erzielen, ist die Zugabe von Flockungsmitteln in den Filter. Diese könnten den Prozess der Filterung beschleunigen, sodass mehr Wasser bei gleichbleibendem Platzangebot gereinigt werden kann (ISA RWTH StopUP, 2023). Als Flockungsmittel müssen biologisch abbaubare eingesetzt werden, um die Umwelt nicht weiter zu gefährden. Die am weitesten verbreiteten biologisch abbaubaren Flockungsmittel sind Chitosan, welches aus den Panzern von Krebsen gewonnen wird, und Stärke, welche beispielsweise aus Kartoffeln gewonnen wird. Diese Flockungsmittel können auch modifiziert werden, um deren Flockungs-

eigenschaften in bestimmten Anwendungsgebieten zu verbessern (Maćczak et al., 2020). Im Rahmen dieser Arbeit werden verschiedene Flockungsmittel auf Stärke- und Chitosan-Basis physikochemisch charakterisiert und miteinander verglichen, um ein geeignetes Flockungsmittel für den Anwendungsfall zu bestimmen. Die Charakterisierung umfasst die Messung des Zetapotenzials mittels elektrophoretischer Lichtstreuung (ELS), die Simulation von den Flockungsbedingungen im RBF mittels Jar Tests sowie die anschließende lichtmikroskopische Analyse und die Messung von Infrarotspektren (IR) der Flockungsmittel. Mit den Ergebnissen sollen die Wirkungsweisen der Flockungsmittel im Bezug auf Schadstoffe wie Mikroplastik oder Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) eingeschätzt werden und der Schadstoffrückhalt durch Flockungsmittel in einem RBF bewertet werden.

2 Theorie

2.1 Retentionsbodenfilteranlage

RBF werden eingesetzt, um Niederschlagsabflüsse aus Misch- und Trennsystemen von Schadstoffen zu befreien, bevor sie in das Oberflächengewässer geführt werden (Grotehusmann et al., 2015). Ein Trennsystem sammelt Schmutz- und Regenwasser getrennt. Bei einem Mischsystem, wie es in Aachen verwendet wird, werden Schmutz- und Regenwasser zusammen gesammelt (Hammer, 2014; StopUP, 2023). Werden die Abflüsse ohne Filterung in die Gewässer eingeführt, führt dies zu einer Belastung der Wasser- und Stoffhaushalte. Das kann lokale, aber auch überregionale Folgen haben, die die Wasserqualität akut oder langfristig beeinflussen (Grotehusmann et al., 2015). Im RBF gibt es drei verschiedene Filtermethoden, um Schadstoffe zu entfernen. Die mechanischen Vorgänge durch Filtration, die biologischen Vorgänge durch Adsorption organischer Stoffe, mikrobiellem Abbau und Transformation sowie die physikalisch-chemischen Vorgänge durch Adsorption, Ionenaustausch, Fixierung und Fällungsreaktionen (Frechen, 2013). Der RBF wird hinter eine bestehende Entlastungsanlage, wie ein Regenüberlaufbecken, geschaltet und wird nur im Entlastungsfall befüllt. Diese Kombination aus Entlastungsanlage und RBF wird Retentionsbodenfilteranlage genannt. In Abbildung 2.1 ist ein schematischer Aufbau einer Retentionsbodenfilteranlage zu sehen.

Abbildung 2.1: Aufbau der Retentionsbodenfilteranlage aus den verschiedenen Komponenten (Grotehusmann et al., 2015).

Links ist die Vorstufe, also die Entlastungsanlage, zu sehen. Die Niederschlagsabflüsse werden über das Einlauf- und Verteilerbauwerk gleichmäßig zum Filter zugegeben. Die grüne Fläche wird als Retentionsraum bezeichnet und ist der Speicherort für den Zufluss (Grotehusmann et al., 2015). Der Retentionsraum ist mit Schilf bepflanzt, welcher Fremdbewuchs durch das eigene schnelle Wachstum stark unterdrückt (Frechen, 2013). Die Bepflanzung bietet einen effektiven Schutz vor Kolmation, da die Wurzeln des Schilfs das Filtermaterial auflockern. Außerdem steht durch die Blätter mehr Fläche zur Sedimentation von feinen Partikeln zur Verfügung. Unter dem Schilf befindet sich die Filterschicht, wo die physikalischen, biologischen und physikalisch-chemischen Vorgänge stattfinden. Unter der Filterschicht liegt das Dränsystem, wodurch das gefilterte Wasser abgeleitet wird und der Filter bei der Befüllung belüftet werden kann. Oben rechts ist das Ablaufbauwerk mit Drosselorgan dargestellt. Dieses stellt sicher, dass die Filtergeschwindigkeit und Verweilzeit in der Filteranlage ausreichend sind und es bestimmt die Filterablaufmenge und -qualität. Der Filterbeckenüberlauf, welcher hinter der Vorstufe eingezeichnet ist, entlastet und kontrolliert den Retentionsraum nach maximaler Befüllung. Dabei soll eine gleichmäßige Durchströmung des Retentionsraums in einem Durchlauffilterbecken gewährleistet werden (Grotehusmann et al., 2015).

2.2 Flockungsmittel

Flockungsmittel beschleunigen den Prozess der Bildung von Flocken und der Agglomeration von kolloidalen Partikeln in wässrigen Lösungen. Sie werden bei der Aufreinigung von Wasser und Abwasser verwendet, um Verunreinigungen zu entfernen, die nicht durch Filtration oder Sedimentation entfernt werden können. Kolloidale Partikel sind kleine fein dispergierte Partikel, welche einen Durchmesser zwischen 1 nm und 1 μm haben (Mácczak et al., 2020).

Der allgemeine Flockungsmechanismus kann in mehreren Schritten beschrieben werden. Zuerst wird ein Flockungsmittel in einer Lösung dispergiert. Dieses diffundiert in Richtung der Partikeloberfläche von beispielsweise Schadstoffen. An der Partikeloberfläche findet die Adsorption des Flockungsmittels statt. Dieser Partikel kollidiert mit weiteren Partikeln, wodurch das Flockungsmittel auch an diese Partikel adsorbiert. Dadurch wachsen die Flocken. Es gibt verschiedene Modelle, die die Destabilisierung der Flockungsmittel durch die Polymere sowie das Wachstum der Flocken erklären. Die drei häufigsten sind die Ladungsneutralisierung, die Polymerbrückenbildung und der elektrostatische Fleckenmechanismus, welcher in der Literatur teilweise als Variante der Ladungsneutralisation aufgeführt wird (siehe Abbildung 2.2) (Lee et al., 2014).

Abbildung 2.2: Veranschaulichende Darstellung der drei häufigsten Flockungsmechanismen a) Ladungsneutralisation b) elektrostatische Fleckenmechanismus c) Polymerbrückenbildung (Dao et al., 2016).

Wie in Abbildung 2.2 a) dargestellt, trägt bei der Ladungsneutralisation das Polymer eine entgegengesetzte Ladung zu den kolloidalen Partikeln (Dao et al., 2016). Die polymeren Flockungsmittel adsorbieren an der Partikeloberfläche und reduzieren die Oberflächenladungsdichte, wodurch die Partikel destabilisiert werden (siehe Abbildung 2.3). Diese Destabilisierung

bewirkt die Agglomeration der Partikel. Bei der Neutralisation wird das elektrokinetische Potenzial, also das Zetapotenzial (siehe 2.3.1), reduziert. Dies führt zur Entstehung anziehender Van-der-Waals-Kräfte, die die Bildung von größeren Flocken und deren Sedimentation begünstigen (Mácczac et al., 2020). Die meisten Verunreinigungen im Abwasser sind negativ geladen, weshalb es sinnvoll ist, für die Aufreinigung kationische Flockungsmittel zu verwenden (Lee et al., 2014). Die Ladungsneutralisation findet statt, wenn die optimale Flockungsmittelkonzentration vorliegt, bei der das Zetapotenzial nahe 0 mV liegt.

Abbildung 2.3: Einfluss der Flockungsmitteldosis auf den Flockungsprozess (Kurniawan et al., 2020)

Ist die Dosis des Flockungsmittels zu hoch, sind die Partikel von dem Flockungsmittel umgeben. Dies führt zu einer Restabilisierung der Partikel durch elektrostatische Abstoßungskräfte und das Zetapotenzial der Kolloide weicht von 0 mV ab. Dies führt zu einer geringen Flockenbildung und einer damit verbundenen hohen Trübung (siehe Abbildung 2.3). Die optimale Konzentration, bei deren Überschreitung die Partikel sofort restabilisiert werden, lässt sich jedoch nicht eindeutig festlegen. Es gibt ein sogenanntes "Flockungsfenster", währenddessen der elektrostatische Fleckenmechanismus beobachtet wird (Yang et al., 2016). Dieser findet

bei der Flockung von Polymeren mit einem niedrigen Molekulargewicht, einer hohen Ladungsdichte und mit entgegengesetzter Ladung zu den kolloidalen Partikeln statt. Die Polymere können aufgrund ihrer hohen Ladungsdichte auch an schwach negativ geladene Oberflächen adsorbieren und lokal die Ladung neutralisieren (Dao et al., 2016). Dadurch entstehen "Flecken" mit positiver Ladung, die durch elektrostatische Anziehung weitere Partikel adsorbieren können (siehe Abbildung 2.2 b)) (Theng, 2012). Die gebildeten Flocken sind stabiler als die bei der Ladungsneutralisation entstehenden Flocken. Sie sind jedoch instabiler als Flocken, welche durch den Polymerbrückungsmechanismus gebildet werden (Lee et al., 2014). Bei dem Polymerbrückungsmechanismus verbrücken die Polymerflockungsmittel die kolloidalen Partikel (Yang et al., 2016). Dazu adsorbieren Polymersegmente an mehreren Stellen auf der Partikeloberfläche, wodurch Schlaufen gebildet werden, die zusammen mit Polymerenden in die Lösung ragen. Diese erleichtern die Anlagerung von weiteren Partikeln (siehe Abbildung 2.2 c)). Die Aggregation wird durch Van-der-Waals-Kräfte, Wasserstoffbrückenbindungen oder chemische Reaktion der funktionellen Gruppen ermöglicht. Dieser Mechanismus findet bei langkettigen Polymeren statt, welche die gleiche Ladung tragen wie die Partikel (Mácczac et al., 2020).

Ob eine Flockung stattfindet und wie stark sie ausgeprägt ist, kann neben der Dosis des Flockungsmittels noch von anderen Faktoren abhängen. Die Eigenschaften des Flockungsmittels, der pH-Wert, die Temperatur, die Konzentration und die Eigenschaften der suspendierten Partikel, die Mischgeschwindigkeit und Mischzeit haben einen Einfluss auf den Flockungsprozess (Kurniawan et al., 2020). Für die Anwendung des Flockungsmittels im RBF können die Dosis, die Eigenschaften des Flockungsmittels und die Mischgeschwindigkeit beeinflusst werden. Auf die Eigenschaften der verschiedenen Flockungsmittel wird in den Kapiteln 2.2.1 und 2.2.2 eingegangen. Der Einfluss der Mischgeschwindigkeit auf den Flockungsprozess wird in Kapitel 2.3.2 behandelt.

Polymere Flockungsmittel sind sehr effektiv, um Abwasser aufzureinigen. Dabei kann zwischen synthetischen und Bioflockungsmitteln unterschieden werden. Synthetische Polymere reinigen Abwasser auch bei geringen Dosen effektiv, sind jedoch akut toxisch für Menschen, Tiere und aquatische Organismen und nicht biologisch abbaubar. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass nach der Reinigung ein Teil des Flockungsmittels in die Umwelt gelangt, wird an biologisch abbaubaren Flockungsmitteln geforscht. Diese werden beispielsweise aus Panzern von Krebsen, wie es bei Chitosan der Fall ist, oder aus Pflanzen, wie zum Beispiel die Kartoffelstärke, gewonnen (Mácczac et al., 2020).

2.2.1 Chitosan

Chitosan ist ein kationisches, biologisch abbaubares Flockungsmittel. Es wird durch die Deacetylierung von Chitin hergestellt (siehe Abbildung 2.4) (Lee et al., 2014).

Abbildung 2.4: Deacetylierung von Chitin zu Chitosan (Novikov et al., 2023).

Dabei handelt es sich ab einem Deacetylierungsgrad von 50 % um Chitosan. Der Deacetylierungsgrad gibt das Verhältnis der Glukoseamin-Gruppen zur Gesamtzahl der Monomergruppen im Molekül an (Novikov et al., 2023). Chitosan ist in Wasser und in organischen Lösungsmitteln unlöslich, kann aber in verdünnten organischen Säuren wie Essigsäure gelöst werden. Es besteht aus langen Polymerketten mit hohem Molekulargewicht. Chitosan besitzt primäre Aminogruppen, die protoniert werden können, was zu einer hohen kationischen Ladungsdichte führt. Die positiven Ladungen erleichtern Wechselwirkungen mit negativ geladenen kolloidalen Partikeln (Lee et al., 2014).

Welcher Flockungsmechanismus bei Chitosan vorliegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab und ist nicht für alle Bedingungen eindeutig. Der Mechanismus der Ladungsneutralisation wird von der Ladungsdichte des Polymers beeinflusst. Die Ladungsdichte, also die Anzahl der protonierten Aminogruppen an der Oberfläche, wird durch den Deacetylierungsgrad, den pH-Wert und die Ladungsverteilung entlang der Kette beeinflusst. Dabei gilt nicht, dass ein höherer Deacetylierungsgrad zu einer höheren Ladungsdichte führen muss, da die Protonierung eine Gleichgewichtsreaktion ist, die von dem pH-Wert der Lösung abhängt. Bei einem pH-Wert von 7 ist der Protonierungsgrad niedriger als bei einem pH-Wert von 5, wodurch auch die Ladungsdichte geringer ist. Der Polymerbrückenbildung ist abhängig von der Kettenflexibilität und Konformation des Polymers in Lösung. Diese werden von der Ionenstärke und dem Molekulargewicht, aber auch von dem Deacetylierungsgrad und dem pH-Wert beeinflusst. Da diese Parameter auch die Ladungsdichte beeinflussen, ist es schwierig vorherzusagen, welcher Mechanismus stattfindet. Oft wird angenommen, dass eine Kombination aus Ladungsneutralisation und Polymerbrückenbildung die Flockungsprozesse erklären kann (Yang et al., 2016). In

der Publikation von Li et al., 2013 wurde ein Einfluss des Molekulargewichtes auf den Mechanismus festgestellt. Die untersuchten Chitosane unterschieden sich kaum in ihrem Deacetylierungsgrad. Bei einem hohen Molekulargewicht wird der elektrostatische Fleckenmechanismus beobachtet, wohingegen bei niedrigen Molekulargewichten die Ladungsneutralisation überwiegt. Bei mittleren Molekulargewichten findet der Polymerbrückungsmechanismus statt (Li et al., 2013).

Die Flockungseffizienz von reinem Chitosan ist niedrig im Vergleich zu herkömmlichen Flockungsmitteln. Die Effizienz eines Flockungsmittels kann durch die Änderung der Trübung einer Suspension festgestellt werden. Je weniger trüb die Lösung nach dem Flockungsprozess ist, desto effektiver ist das Flockungsmittel (Maćczak et al., 2020). In der Studie von Pontius et al. (2016) wurden die Flockungseigenschaften von Chitosan mit denen von herkömmlichen synthetischen Flockungsmitteln verglichen. Als Proben wurde Oberflächenwasser aus einem See verwendet. Chitosan reduzierte die Trübung um 68,9 %, wohingegen Aluminiumsulfat oder Eisenchlorid 95 % der Trübung reduzierten. Zudem wurde Chitosan höher dosiert, als es in der Trinkwasseraufbereitung zugelassen wäre. Somit ist eine Modifizierung von Chitosan zur Verbesserung der Flockungseigenschaften sinnvoll (Maćczak et al., 2020). Für die Modifizierung des Chitosans bieten sich die freien Amino- und Hydroxylgruppen an, um neue funktionelle Gruppen einzuführen (siehe Abbildung 2.4). Abhängig von den Eigenschaften der Verschmutzungen kann die Modifizierung angepasst werden. Für die Abwasserbehandlung bietet es sich beispielsweise an, kationische Gruppen, wie quartäre Ammoniumsalze, einzufügen. Diese erhöhen die Ladungsdichte, welche die Ladungsneutralisation verstärkt und somit die Flockungseffizienz erhöht. Im Anwendungsbereich der Abwasseraufbereitung werden vor allem die Veresterung, die Aminierung und die Pfropfpolymerisation als Modifizierungsmethoden eingesetzt (Yang et al., 2016).

2.2.2 Kartoffelstärke

Stärke ist ein Polysaccharid bestehend aus Glukoseeinheiten, welche aus Kartoffeln, Mais, Weizen und Reis gewonnen werden kann (Maćczak et al., 2020). Bis zu 95 % der Struktur wird durch Amylopectin und bis zu 25 % aus Amylose gebildet. Amylopectin ist ein hochverzweigtes, amorphes Polymer mit hohem Molekulargewicht (siehe Abbildung 2.5 a)), wohingegen Amylose ein semikristallines, lineares Polymer mit einem niedrigen Molekulargewicht ist (siehe Abbildung 2.5 b)) (Pal et al., 2005, Maćczak et al., 2020). Stärke ist ein biologisch abbaubares und kostengünstiges Flockungsmittel (Liu et al., 2023). Aus Gründen der Marktverfügbarkeit wurde für dieses Projekt Kartoffelstärke gewählt.

Abbildung 2.5: Strukturen der Bestandteile von Stärke: a) Amylopectin und b) Amylose (Sableviciene et al., 2005).

Für die Behandlung von Abwasser wird Stärke meistens so modifiziert, dass sie kationische Ladungen aufweist. Das am weitesten verbreitete Modifizierungsverfahren ist die Pfropfpolymerisation. Dabei bildet das Stärkopolymer die Hauptkette. Polymerketten, die eine positive Ladung tragen, reagieren mit der Hauptkette. Dadurch erhöht sich der Verzweigungsgrad des Polymers und damit die Flockungseffektivität bei stärker negativ geladenen Partikeln. Als kationische Gruppe können beispielsweise Amino-, Imino-, Sulfonium- und Phosphoniumgruppen eingeführt werden. Es können ebenfalls neutrale Gruppen eingeführt werden, welche die Adsorption von schwach negativ geladenen Partikeln vereinfachen (Pal et al., 2005). Der Flockungsmechanismus von Stärke wird unter anderem von der Konzentration und von dem Molekulargewicht beeinflusst. Bei einer hohen Konzentration, bei der die Partikel noch nicht restabilisiert sind, findet die Flockung über den elektrostatischen Ladungsfleckenmechanismus statt. Kürzere kationische Polymerketten führen zur Ladungsneutralisation, während lange kationische Polymerketten zur Polymerbrückenbildung führen. Bei der Modifizierung von kationischen Polymeren hat auch der Substitutionsgrad eine Auswirkung auf die Flockungseigenschaften. Dabei ist ein niedrigerer Substitutionsgrad effektiver als ein hoher, da die Polymerketten dann flexibler sind und Polymerbrücken bilden können (Sableviciene et al., 2005).

2.3 Analysemethoden für die Charakterisierung von Flockungsmitteln

Um die verschiedenen Flockungsmittel physikochemisch zu charakterisieren, gibt es verschiedene Analysemethoden, durch die jeweils verschiedene Informationen über die Stoffe erhalten werden können. Die in der Literatur am häufigsten genannten Geräte, welche für die Charakterisierung von Flockungsmitteln verwendet werden, sind das Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer (FT-IR), das Rasterelektronenmikroskop (SEM), die ^1H -NMR-Spektroskopie und die ELS (Kaith et al., 2010; Lanthong et al., 2006; Sindhu et al., 2009, Wang et al., 2013). Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Charakterisierungsmethoden und die aus der jeweiligen Charakterisierung gewonnenen Informationen sind in Tabelle 2.1 aufgeführt.

Tabelle 2.1: Analysemethoden und ihre Verwendung.

Analysemethode	Verwendung
ELS	Bestimmung des Zetapotenzials im pH-Bereich der Anwendung
Jar Test	Simulation der hydraulischen Bedingungen im RBF
Mikroskop	Überprüfung der Flockenbildung und -größe
ATR-FT-mIR-Spektrometer	Bestimmung der funktionellen Gruppen der Flockungsmittel

Die Funktionsweise der Analysemethoden sowie der Wert der durch sie beschaffbaren Informationen wird in den folgenden Kapiteln erläutert.

2.3.1 Zetapotenzial-Messung

Das Zetapotenzial ist ein Maß für die Stabilität eines kolloidalen Systems und ermöglicht die Abschätzung der Oberflächenladung eines Partikels (Karmakar, 2019). Es basiert auf der Untersuchung der Ionenverteilung an der Grenzfläche eines Partikels. Jeder Partikel ist von einer elektrochemischen Doppelschicht umgeben, bestehend aus einer inneren Sternschicht und einer äußeren diffusen Schicht. Die Ionen in der Sternschicht sind an den Partikelkern fest gebunden, während die Ionen in der diffusen Schicht, aufgrund elektrostatischer Wechselwirkungen, lockerer gebunden sind. Innerhalb der diffusen Schicht bildet sich eine Grenze, innerhalb der sich Ionen mitbewegen, wenn sich der Partikel bewegt. Diese Grenze wird als hydrodynamische Scherung oder Gleitebene bezeichnet (siehe Abbildung 2.6). Das Potenzial an der Gleitebene wird Zetapotenzial genannt (Zetasizer Nano User Manual, 2013).

Abbildung 2.6: Elektrochemische Doppelschicht eines Partikels (Zetasizer Nano User Manual, 2013).

Durch das Zetapotenzial kann die Stabilität eines kolloidalen Systems bestimmt werden. Liegt das Zetapotenzial innerhalb von -30 mV und $+30$ mV, gilt die Suspension als instabil. Außerhalb dieses Bereichs sind die Partikel normalerweise stabil. Die Stabilität eines kolloidalen Systems wird durch die DLVO-Theorie erklärt. Bei dieser Theorie kann über das Verhältnis der Van-der-Waals-Anziehung und der Abstoßung der elektrochemischen Doppelschicht bei der Annäherung der Partikel eine Aussage über die Stabilität der Kolloide getätigt werden. Wenn die Van-der-Waals-Anziehung überwiegt, was bedeutet, dass der Betrag des Zetapotenzials kleiner als 30 mV ist, agglomerieren die Partikel und es kommt zur Flockung. Wenn jedoch die abstoßende Wechselwirkung überwiegt und der Betrag des Zetapotenzials größer

als 30 mV ist, bleibt die Dispersion stabil. Die Van-der-Waals-Anziehung ist unabhängig von der Elektrolytkonzentration und dem pH-Wert, während elektrostatische Interaktionen von diesen Parametern beeinflusst werden (Karmakar, 2019).

Das Zetapotenzial wird hauptsächlich durch den pH-Wert beeinflusst. Wird eine Säure der Suspension zugefügt, wird das Flockungsmittel protoniert, wodurch die Ladung und somit das Zetapotenzial erhöht wird. Bei der Zugabe einer alkalischen Lösung wird das Flockungsmittel deprotoniert, wodurch das Zetapotenzial sinkt. In Abbildung 2.7 ist eine beispielhafte Darstellung der Abhängigkeit des Zetapotenzials von dem pH-Wert dargestellt. Der Punkt, an dem das Zetapotenzial 0 mV beträgt, wird isoelektrischer Punkt genannt. An diesem Punkt weist das kolloidale System die geringste Stabilität auf (Zetasizer Nano User Manual, 2013).

Abbildung 2.7: Veranschaulichung der Abhängigkeit des Zetapotenzials von dem pH-Wert (Zetasizer Nano User Manual, 2013).

Die Messung des Zetapotenzials beruht auf der Bewegung der Partikel in einem elektrischen Feld, welche als Elektrophorese bezeichnet wird. Für die Messung wird die Probe in eine gefaltete Einwegkapillarzelle, die zwei Elektroden besitzt, gefüllt. Während der Messung wird ein elektrisches Potenzial angelegt. Die Geschwindigkeit dieser Partikel wird als elektrophoretische

sche Mobilität bezeichnet. Diese wird direkt gemessen und daraus kann dann das Zetapotenzial abgeleitet werden (Karmakar, 2019). Das Zetapotenzial wird mithilfe der Henry-Gleichung berechnet (siehe Gleichung 2.1) (Zetasizer Nano User Manual, 2013).

$$U_E = \frac{2 \varepsilon \zeta f(\kappa\alpha)}{3\eta} \quad (2.1)$$

ζ : Zetapotenzial [mV]

U_E : Elektrophoretische Mobilität [$\text{A s}^2 \text{kg}^{-1}$]

ε : Dielektrizitätskonstante [F m^{-1}]

η : Viskosität [Pa s]

$f(\kappa\alpha)$: Henry-Funktion [-]

κ^{-1} : Debye-Länge [m^{-1}]

α : Partikelradius [m]

Die Henry-Gleichung ist abhängig von der inversen Debye-Länge, welche ein Maß für die Dicke der elektrochemischen Doppelschicht ist (siehe Abbildung 2.8).

Abbildung 2.8: Veranschaulichung der Debye-Länge (Karmakar, 2019).

Die Debye-Länge wird mit Gleichung 2.2 berechnet (Karmakar, 2019).

$$\kappa^{-1} = \sqrt{\frac{2N_A e^2 c_{ion}}{\varepsilon k T}} \quad (2.2)$$

e : Elementarladung [C]

c_{ion} : Elektrolytkonzentration [mol m^{-3}]

k : Boltzmannkonstante [J K^{-1}]

T : Temperatur [K]

N_A : Avogadro-Konstante [mol^{-1}]

Mit der Henry-Funktion wird das Verhältnis vom Partikelradius zur Dicke der elektrochemischen Doppelschicht mit in die Zetapotenzialbestimmung einbezogen. In wässrigen Medien mit einer moderaten Konzentration wird für die Henry-Funktion nach dem Smoluchowski-Modell ein Wert von 1,5 angenommen (Karmakar, 2019).

Die elektrophoretische Mobilität der Partikel wird durch die Lichtstreuung von Partikeln gemessen, die sich in einer Flüssigkeit unter dem Einfluss eines angelegten elektrischen Feldes bewegen. Diese Technik wird als Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) oder ELS bezeichnet. In Abbildung 2.9 ist die Funktionsweise von der LDA dargestellt (Karmakar, 2019).

Abbildung 2.9: Funktionsweise der LDA-Messung (Zetasizer Nano User Manual, 2013).

Ein Laserstrahl wird durch die Probe geleitet. Dieser wird von den Partikeln gestreut. Die Intensität des gestreuten Lichts wird mit einem Referenzstrahl verglichen. Die Fluktuationen der Intensität werden genutzt, um die Partikelgeschwindigkeit zu bestimmen (Zetasizer Nano User Manual, 2013).

Durch die ELS-Messung kann das Zetapotenzial der Flockungsmittel im angewendeten pH-Bereich bestimmt werden. Dadurch kann die Ladung der modifizierten Flockungsmittel überprüft werden und es lässt sich abschätzen, wie gut Schadstoffe adsorbiert werden. Daher ermöglicht die ELS-Messung einen Vergleich der verschiedenen Flockungsmittel, um festzustellen, welches für diese Anwendung am besten geeignet ist (Zetasizer Nano User Manual, 2013).

2.3.2 Jar Test und lichtmikroskopische Analyse

Um die Größe der Flocken bestimmen zu können, muss im Vorhinein ein Jar Test durchgeführt werden, um Flocken zu erzeugen. Ein Jar Test ist eine Methode, um die Flockenbildung bei der Wasseraufbereitung zu modellieren und die ausgewählten Betriebsparameter für den Test zu bewerten und zu optimieren. Für diesen Test wird in ein Becherglas das Probewasser und das Flockungsmittel gegeben und mithilfe eines Flokkulators die Probe durchmischt. Die Durchführung wird genauer in Kapitel 3.4 erläutert. Dabei wird zunächst eine homogenisierende Durchmischung durchgeführt, wobei für eine kurze Zeit eine hohe Rührgeschwindigkeit eingestellt wird, um das Flockungsmittel gleichmäßig in der Suspension zu verteilen. Darauf folgt eine schnelle Durchmischung, bei der die Rührgeschwindigkeit kleiner eingestellt wird als im vorherigen Schritt. Nach der schnellen Durchmischung kann eine langsame Durchmischung erfolgen. Wenn aber eine einstufige Separation durch direkte Filtration simuliert werden soll, wird nur die schnelle Durchmischung durchgeführt, damit die zeitlichen Abläufe den Bedingungen im RBF entsprechen.

Um die hydraulischen Bedingungen im RBF mit den Bedingungen während des Jar Tests vergleichen zu können, kann der mittlere Geschwindigkeitsgradient $\bar{G}$ (G-Wert) für beide Systeme bestimmt werden. Durch diesen kann die Intensität einer Durchmischung angegeben werden. Üblicherweise wird der G-Wert gemittelt, da sich in einer Durchmischung die Bedingungen an verschiedenen Positionen unterscheiden. Dieser Wert beeinflusst die Größe der Flocken (Pivokonský et al., 2022).

Die Berechnung des G-Werts erfolgt mit Gleichung 2.3 (Floc Tester Bedienungsanleitung, 2016).

$$\bar{G} = \sqrt{\frac{P}{V\eta}} \quad (2.3)$$

$\bar{G}$: mittlerer Geschwindigkeitsgradient [s^{-1}]

P : Leistungsbedarf [W]

η : dynamische Viskosität [$N\ s\ m^{-2}$]

V : Volumen [m^3]

Der Leistungsbedarf für turbulente Strömungen wird für den in dieser Arbeit verwendeten Flokkulator mittels Gleichungen 2.4 berechnet (Floc Tester Bedienungsanleitung, 2016).

$$P = k \cdot \rho \cdot n^3 \cdot D^5 \quad (2.4)$$

k : spezifische Konstante basierend auf der Rührblattgeometrie [-]

ρ : Massendichte des Fluids [kg m^{-3}]

n : Umdrehungen pro Minute (rpm) [min^{-1}]

D : Durchmesser des Laufrades [m]

Liegt der G-Wert zwischen $100 - 150 \text{ s}^{-1}$, entspricht dies einer langsamen Durchmischung und es bilden sich große Flocken. Die Größe der Flocken nimmt jedoch mit steigendem G-Wert stark ab. Bei hohen G-Werten über 150 s^{-1} , also bei einer schnellen Durchmischung, nimmt die Größe der Flocken flacher ab. Es liegen kleine Flocken vor, wobei sowohl die maximale als auch die durchschnittliche Größe abnimmt (siehe Abbildung 2.10) (Pivokonský et al., 2022).

Abbildung 2.10: Einfluss des G-Werts auf die durchschnittliche und maximale Flockengröße (Pivokonský et al., 2022).

Die Mischzeit hat ebenfalls einen Einfluss auf die Flockengrößenverteilung. Die Flockenbildung erfolgt in unterschiedlichen Phasen. Zuerst beginnt das Flockenwachstum, wobei sich die Flocken schnell vergrößern. Wird lang genug gerührt, erreichen die Flocken einen stationären Zustand, wobei sich die Größe der Flocken nicht mehr verändert. Die Erreichung dieses Zustands hängt vom G-Wert ab und kann je nach Fall einige Minuten oder sogar länger als 10 Minuten dauern (Pivokonský et al., 2022).

Nachdem der Jar Test durchgeführt wurde, können die Flocken mit einem Lichtmikroskop analysiert werden. Dadurch kann kontrolliert werden, ob die ausgewählten Parameter zu einer erfolgreichen Flockung geführt haben. Zusätzlich kann die Größe der Flocken abgeschätzt werden (Shen et al., 2023).

2.3.3 Infrarotspektroskopie

Die IR-Spektroskopie ist eine weitverbreitete Methode zur Bestimmung charakteristischer Bindungen von funktionellen Gruppen. Die mittlere IR-Spektroskopie beruht auf der Absorption von elektromagnetischer Strahlung im mittleren IR-Bereich ($4000-400\text{ cm}^{-1}$) durch das Molekül. Bei der Absorption dieser Strahlung wird eine Grundschiwingung im Molekül angeregt, welche eine Änderung des Dipolmoments verursacht. Die Änderung des Dipolmoments ist eine Voraussetzung für die Absorption (Vollhardt et al., 2020). Es werden zwei Schwingungsarten unterschieden. Die Valenzschwingung, die symmetrisch (siehe Abbildung 2.11 links) oder antisymmetrisch (siehe Abbildung 2.11 Mitte) auftreten kann, verändert die Bindungslänge, und die Deformationsschwingung (siehe Abbildung 2.11 rechts) verändert den Bindungswinkel (Riedel, 2004).

Abbildung 2.11: Darstellung der Valenz- und Deformationsschwingungen eines Moleküls (Hollemann et al., 2007).

Mit der FT-IR-Spektroskopie ist es möglich, in einer Messung mehrere IR-Wellenlängen zu analysieren. Dazu wird durch eine thermische Quelle IR-Strahlung erzeugt. Diese wird durch einen Strahlenteiler einmal auf einen fest montierten Spiegel und zudem auf einen beweglichen Spiegel geleitet. Die Spiegel reflektieren die Strahlung auf den Strahlenteiler, wodurch

die Strahlen miteinander interferieren. Durch das Verschieben des beweglichen Spiegels kann die Interferenzbedingung für verschiedene Wellenlängen eingestellt werden. Diese Strahlen werden durch die Probe geleitet und treffen schließlich auf den Detektor. Dieses Signal wird Interferogramm genannt und zeigt die Intensität in Abhängigkeit von der Position des Spiegels. Dieses Signal wird mithilfe einer Fourier-Transformation (FT) und einer Referenzmessung des Hintergrundes in ein konventionelles Spektrum umgewandelt.

In dieser Arbeit wurde ein abgeschwächtes Totalreflexions-Fourier-Transformations-mittel-Infrarotspektrometer (ATR-FT-mIR) verwendet. Bei der ATR-FT-mIR-Spektroskopie handelt es sich um eine zerstörungsfreie Messtechnik, die die Oberfläche einer Probe untersucht. Sie basiert auf dem Prinzip der Totalreflexion an der Grenzfläche zweier Medien mit unterschiedlichen Brechungsindizes. Ein Teil der Strahlung dringt einige Wellenlängen tief in das Medium mit dem niedrigeren Brechungsindex ein. Durch die Analyse dieser Wechselwirkungen kann ein optisches Absorptionsspektrum erhalten werden. Für die Messung wird die Probe in direkten Kontakt mit dem Material mit dem hohen Brechungsindex gebracht. Die Probe absorbiert die IR-Strahlung an einem internen Reflexionselement (siehe Abbildung 2.12) (Günzler und Gremlich, 2003).

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung der abgeschwächten Totalreflexion IRE: Internes Reflexionselement; n_1 : Brechungsindex des internen Reflexionselements; n_2 : Brechungsindex der Probe mit n_2 kleiner als n_1 ; q = Einfallswinkel; d_p : Eindringtiefe (Günzler und Gremlich, 2003).

Durch die Kenntnis der funktionellen Gruppen der Flockungsmittel können deren Flockungsverhalten und Eigenschaften abgeschätzt werden. Sie hilft bei der Auswahl für eine spezifische Anwendung.

3 Materialien und Methoden

3.1 Chemikalien

Die für diese Arbeit verwendeten Chemikalien sind mit Name, chemischer Formel (soweit bekannt) Hersteller und Reinheit (soweit bekannt) in Tabelle 3.1 aufgelistet.

Tabelle 3.1: Name, chemische Formel, Hersteller und Reinheit der verwendeten Chemikalien.

Name	Chemische Formel	Hersteller	Reinheit
Salzsäure	HCl	berndkraft	95 %
Natronlauge	NaOH	berndkraft	95 %
Essigsäure	CH ₃ COOH	Merck	100 %
Chitosan (Reinform)	(C ₆ H ₁₁ NO ₄) _n	Merck	> 75 % deacetyliert
Heppix OT	-	BioLog Heppe GmbH	-
Heppix T	-	BioLog Heppe GmbH	-
Heppix WS	-	BioLog Heppe GmbH	-
Kartoffelstärke (Reinform)	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	Bauckhof	-
Emfloc KA3	-	Emsland Group	-
Empresol NE 25 E/EG	-	Emsland Group	-

3.2 Dispergierung von Flockungsmitteln

In der folgenden Tabelle 3.2 sind Informationen die verwendeten Flockungsmittel aufgelistet.

Tabelle 3.2: Übersicht über die verwendeten Flockungsmittel.

Name des Flockungsmittels	Rohstoff	Ladung	Lieferform
Chitosan (Reinform)	Chitosan	-	Feststoff
Heppix OT	Chitosan	kationisch	gelöst (1 %ig in 1 %iger Essigsäure)
Heppix T	Chitosan	kationisch	gelöst (1 %ig in 1 %iger Essigsäure)
Heppix WS	Chitosan	kationisch	Feststoff
Kartoffelstärke (Reinform)	Kartoffelstärke	-	Feststoff
Emfloc KA3	Kartoffelstärke	anionisch	Feststoff
Empresol NE 25 E/EG	Kartoffelstärke	kationisch	Feststoff

Die Flockungsmittel, die als Feststoff vorlagen, wurden, mit Ausnahme von Empresol N und Kartoffelstärke, in Lösung gebracht. Dazu wurden jeweils 100 mL von 1 %igen Lösungen hergestellt. Um die chitosanbasierten Flockungsmittel zu lösen wurde Essigsäure ($0,5 \text{ mol L}^{-1}$) verwendet. Das Flockungsmittel wurde mithilfe eines Magnetrührers dispergiert. Das Heppix WS benötigte 40 min, um sich vollständig zu lösen, während das Chitosan etwa 4 h benötigte. Die auf Stärke basierenden Flockungsmittel wurden mit Reinstwasser ($18,2 \text{ m}\Omega \text{ cm}$, Mili-Q-System, $0,22 \mu\text{m}$ Membranfilter) hergestellt. Das Emfloc KA3 (Emfloc) war nach 45 min vollständig gelöst, während das Empresol NE 25 E/EG (Empresol NE) sich nicht vollständig löste. Selbst nachdem die Lösung auf eine 0,9 %ige Konzentration verdünnt wurde, blieb das Flockungsmittel ungelöst.

3.3 Zetapotenzial-Messung

Der Aufbau für die Zetapotenzial-Messung ist in Abbildung 3.1 dargestellt.

Abbildung 3.1: Aufbau für die Zetapotenzial-Messung (Zeta User Manual, 2013).

Der Strahl eines Lasers (1) wird, in einen einfallenden Strahl (A) und einen Referenzstrahl (B), aufgeteilt. Der einfallende Strahl wird durch einen Dämpfer (6) in die Küvette geleitet (2). Daraufhin wird der gestreute Lichtstrahl (C) unter dem Winkel von $12,8^\circ$ erfasst und durch

ein abschwächendes Optikelement korrigiert, um Unterschiede in der Zellwanddicke und der Brechung des Dispergiermittels auszugleichen. Daraufhin wird der gestreute Lichtstrahl weiter zum Detektor (3) geleitet, während der Referenzstrahl direkt zum Detektor geleitet wird. Das Signal des Detektors wird durch einen Prozessor (4) digital verarbeitet und an einen Computer mit der Zetasizer Software (5) weitergegeben (Zeta User Manual, 2013).

Für die Bestimmung des Zetapotenzials wurde der Zetasizer Nano (Malvern Instruments) verwendet. Es wurden die Flockungsmittel Heppix OT, Heppix WS und Emfloc charakterisiert. Für die Messungen wurden gefaltete Einwegkapillarzellen des Typs DTS1070 (Malvern Panalytical) verwendet. Die Messungen wurden mit der Malvern Zetasizer Software (Malvern Panalytical) bei 25 °C durchgeführt. Für alle Messungen wurde als Lösungsmittel Wasser eingestellt. Für die Berechnung des Zetapotenzials wurde das Smoluchowski-Modell und somit für $f(\kappa\alpha)$ der Wert 1,5 angenommen. Die Messung wurde nach 120 s gestartet. Es wurden automatisch drei Messungen durchgeführt, die zwischen 10 und 100 Durchläufe hatten. Der allgemeine experimentelle Ablauf wird im Folgenden beschrieben. Zunächst wurde der pH-Wert mit dem pH-Meter Multi 9620 IDS von WTW bestimmt. Anschließend wurde die höchstmögliche optimale Konzentration des Flockungsmittels bestimmt, bei der keine Fehlermeldungen auftraten. Daraufhin wurden der pH-Wert der Lösung erhöht und erneut bestimmt. Für die Anpassung des pH-Werts wurde 0,1 molare Salzsäure und 0,1 molare Natronlauge verwendet. Falls Fehlermeldungen auftraten, wurde die Konzentration des Flockungsmittels verringert und die Schritte wiederholt.

3.4 Jar Test und lichtmikroskopische Analyse

Die Jar Tests wurden mit reinem Chitosan, Heppix OT und Emfloc durchgeführt. Für die Jar Tests wurde der Floc-Tester ET750 von Lovibond verwendet. In Tabelle 3.3 sind die Parameter aufgeführt, die für die Durchführung eingestellt worden sind.

Tabelle 3.3: Parameter für die Durchführung der Jar Tests.

Flockungsmittel	Verdünnung	Dosis [mg/L]	Homogenisierung	Schnelle Durchmischung
Chitosan	1:4	100	200 rpm für 1 min	80 rpm für 5 min
	1:4	500	200 rpm für 1 min	80 rpm für 5 min
Heppix OT	1:4	500	200 rpm für 1 min	80 rpm für 5 min
Emfloc	1:4	500	200 rpm für 1 min	80 rpm für 5 min
	1:2	500	200 rpm für 1 min	80 rpm für 5 min
	1:0	500	200 rpm für 1 min	80 rpm für 5 min

Für die Jar Tests wurde Versuchsmischwasser hergestellt, da realer Mischwasserüberlauf aufgrund der Abhängigkeit von langen und oder starken Regenereignissen nicht durchgehend zur Verfügung steht. Das Versuchsmischwasser besteht aus dem Ablauf der Vorklärung und Brauchwasser der Kläranlage Aachen-Soers im Volumenverhältnis 1:4. Dieses Mischungsverhältnis hat sich in Versuchen von Storath (2019) als am ähnlichsten hinsichtlich der Wassermatrix realer Mischwasserüberläufe erwiesen. Das Probenvolumen betrug bei allen Tests 500 mL. Bei den Tests mit Chitosan wurde die Dosis des Flockungsmittels variiert. Bei den Tests mit Emfloc wurden die Rührgeschwindigkeit und die Verdünnung variiert. Im Folgenden wird der allgemeine experimentelle Ablauf geschildert. Zunächst wurde die verdünnte Suspension hergestellt. Unter Rühren wurden die Flockungsmittel zugegeben. Zuerst fand die homogenisierende Durchmischung der Suspension statt, welche von der schnellen Durchmischung gefolgt wurde. Unmittelbar danach wurden für die mikroskopische Analyse Proben aus der Suspension mit einer Pasteurpipette entnommen, auf einem Objektträger platziert und mit einem Deckglas abgedeckt. Bei Heppix OT und Emfloc wurden zusätzlich nach ca. 30 min Proben vom Bodensatz entnommen. Zusätzlich wurden als Referenz Proben von den Verdünnungen ohne Flockungsmittel entnommen. Diese Proben wurden mit dem BX 60-F3 Lichtmikroskop der Firma Olympus mit einer 40x Vergrößerung untersucht. Die Bilder wurden mit der Kamera Infinity 2-1RC von Lumenera aufgenommen und mit der Software Image-Pro Premier 9.1, Media Cybernetics Inc analysiert.

3.5 Infrarotspektroskopie

Es wurde jeweils von Chitosan, Emfloc, Kartoffelstärke (Feststoff) und Heppix OT ein IR-Spektrum aufgenommen. Zusätzlich wurde ein Spektrum von 1 %iger Essigsäure als Referenz aufgenommen. Für die Aufnahme der Spektren wurde das Prozessspektrometer Matrix-MF (Bruker Optik) verwendet. Die Strahlungsquelle des Spektrometers war auf SiC-Basis und der Strahlenteiler aus KBr. Es war außerdem mit einem Michelson-Interferometer und einem HgCdTe-Detektor, der mit flüssigem Stickstoff gekühlt wurde, ausgestattet. Die Durchführung der Messungen erfolgte unter Verwendung einer faseroptischen ATR-Tauchsonde (Typ IN350-T aus vergoldetem Hastelloy) mit einem Schaftdurchmesser von 6,35 mm. Als internes Reflexionselement wurde ein Diamant mit zwei Reflexionsebenen verwendet. Der Lichtwellenleiter bestand aus AgClBr. Die Spektren der Proben wurden mithilfe der Software OPUS (Bruker optik) im Spektralbereich von $650\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$ mit einer Auflösung von 4 cm^{-1} aufgezeichnet.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Zetapotenzial-Messung

4.1.1 Zetapotenzialbestimmung von Emfloc

Zunächst wurde die Konzentrationsbestimmung von Emfloc durchgeführt und daraufhin das Zetapotenzial bei verschiedenen pH-Werten bestimmt. Die für die Messung verwendete Software analysiert die Ergebnisse, gibt deren Qualität an und nennt mögliche Fehlerquellen, wie beispielsweise Aggregation (Zetasizer Nano User Manual, 2013). Die höchstmögliche Konzentration von Emfloc, bei der erstmalig keine Fehlermeldung auftrat, war bei 0,1 %. In Tabelle 4.1 ist die pH-Abhängigkeit des Zetapotenzials von Emfloc zu sehen.

Tabelle 4.1: Zetapotenzial, Fehler und Qualität der Messung von Emfloc ($w = 0,1 \%$) bei verschiedenen pH-Werten.

pH-Wert	Zetapotenzial [mV]	Fehler [mV]	Qualität
9,955	-26,7	42,5	gut
8,614	-28,7	7,09	gut
7,532	-29,9	10,9	gut
6,715	-22,4	6,09	Fehlermeldung

Das mittlere Zetapotenzial, bei einer 0,1 %igen Verdünnung von Emfloc, liegt bei einem pH-Wert von 7-9 bei -29,3 mV. In der Literatur wird für ein anionisch modifiziertes stärkebasiertes Flockungsmittel ein durchschnittliches Zetapotenzial von -60 mV im pH-Bereich von 2-10 angegeben (siehe Zhao et al., 2020). Es ist jedoch anzumerken, dass in der Literatur keine Angabe zur Konzentration des Flockungsmittels gemacht wurde. Für die Messung des Zetapotenzials bei einem hohen pH-Wert von 9,955 wurde eine hohe Abweichung angegeben und bei einem pH-Wert von 6,715 trat die Fehlermeldung auf, dass die Probe nicht stabil oder nicht sauber ist.

Es entspricht den Erwartungen, dass das Zetapotenzial bei höher werdendem pH-Wert negativ ist und seinen Wert nicht mehr stark verändert. Allerdings sind die gemessenen Werte niedriger als der Literaturwert. Das negative Zetapotenzial lässt sich auf die anionische Modifizierung von Emfloc zurückführen. Dadurch weist das Flockungsmittel eine hohe negative Ladungsdichte auf. Zudem werden bei Erhöhung des pH-Werts die Hydroxylgruppen der Stärke deprotoniert (siehe Abbildung 2.5), sodass eine negative Ladung vorliegt, wodurch auch das Zetapotenzial negativ ist (Izaguirre et al., 2010). Wenn alle Hydroxylgruppen deprotoniert wur-

den, stellt sich ein Gleichgewicht an der Partikeloberfläche ein und das Zetapotenzial sinkt nicht weiter (Rogowska et al., 2018). Dadurch, dass die Konzentration des Flockungsmittels in der Literatur nicht angegeben ist und auch die genaue Modifizierung von Emfloc nicht bekannt ist, können die genauen Werte nicht miteinander verglichen werden, sondern lediglich die Tendenzen. Eventuell wurde in der Literatur eine höhere Flockungsmittelkonzentration oder ein Flockungsmittel mit einem höheren Grad der anionischen Modifizierung verwendet, was zu einem niedrigeren Zetapotenzial führen würde (Izaguirre et al., 2010). Die hohe Abweichung bei $\text{pH} = 9,955$ und die Fehlermeldung bei $\text{pH} = 6,715$ kann unter anderem durch Verunreinigungen verursacht worden sein. Ein weiterer Grund könnte sein, dass nach dem Einstellen des pH-Wertes die Probe nicht gut genug durchmischt wurde oder nicht lang genug gewartet wurde, sodass sich noch kein Gleichgewicht eingestellt hatte, als die Probe gemessen wurde (Zetasizer Nano User Manual, 2013).

4.1.2 Zetapotenzialbestimmung von Heppix WS und Heppix OT

Die Ergebnisse der Zetapotenzial-Messungen der chitosanbasierten Flockungsmittel Heppix WS und Heppix OT sind im Folgenden dargestellt. Die Konzentrationsbestimmung hat ergeben, dass eine 0,5 %ige Heppix OT-Lösung die höchstmögliche Konzentration darstellt, bei der keine Fehlermeldungen auftauchen. Jedoch führte die pH-Wert-Erhöhung immer zu Fehlermeldungen. Das Zetapotenzial von Heppix OT konnte nicht pH-abhängig bestimmt werden (siehe Tabelle 4.3). Für Heppix WS traten bei allen verwendeten Konzentrationen Fehlermeldungen auf (siehe Tabelle 4.2). Während der Messungen wurde festgestellt, dass sich die Elektroden der Küvette mit der Zeit rot verfärbten und sich Teile der Küvette lösten (siehe Abbildung 4.1). Auf der Seite des Herstellers wird angegeben, dass die Küvetten empfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln seien. Die Verwendung führe zu Redoxreaktionen, bei denen kolloidale Goldpartikel entstünden, die durch eine schwarze oder auch rote Farbe erkennbar seien (Malvern Panalytical, 2023). Die beiden Flockungsmittel waren in Essigsäure gelöst. Somit könnte dies erklären, warum die Bestimmung des Zetapotenzials nicht erfolgreich war.

Abbildung 4.1: Verwendete Küvette nach den Messungen des Zetapotenzials von Heppix OT und Heppix WS.

Obwohl bei den Messungen kolloidale Goldpartikel durch die Korrosion der Messapparatur gebildet wurden, sind dennoch gewisse Tendenzen in den Messwerten beobachtbar. Allerdings sind die Daten keine verlässlichen oder endgültigen Ergebnisse. Dennoch können sie genutzt werden, um mögliche Zusammenhänge und Trends zu erkennen und als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen. In Tabelle 4.2 sind die Messergebnisse für die Zetapotenzialbestimmung von Heppix WS aufgelistet.

Tabelle 4.2: Konzentration, Zetapotenzial, Fehler und Qualität der Messung von Heppix WS bei verschiedenen Konzentrationen und pH-Werten.

Konzentration	pH-Wert	Zetapotenzial [mV]	Fehler [mV]	Qualität
1 %	4,232	77,1	16,1	Fehlermeldung
0,5 %	4,232	51,8	2,88	Fehlermeldung
0,3 %	4,232	51,2	3,10	Fehlermeldung

Das Zetapotenzial von Heppix WS beträgt bei einer Konzentration von 0,3 % und einem pH-Wert von 4,232 $51,2 \pm 3,10$ mV. In der Literatur wird für unmodifiziertes Chitosan bei einer Konzentration von 0,1 % und einem pH-Wert von 4,5 ein Zetapotenzial von 18 mV angegeben (Li et al., 2020). Es entspricht also den Erwartungen, dass das Zetapotenzial positiv ist, jedoch ist der gemessene Wert größer als erwartet. Ein weiterer Trend, der beobachtet werden kann, ist, dass mit sinkender Konzentration das Zetapotenzial abnimmt. Diese Beobachtung entspricht den Erwartungen (Li et al., 2020). In Tabelle 4.3 sind die Messergebnisse von Heppix OT aufgelistet.

Tabelle 4.3: Zetapotenzial, Fehler und Qualität der Messung von Heppix OT bei verschiedenen Konzentrationen und pH-Werten.

Konzentration	pH-Wert	Zetapotenzial [mV]	Fehler [mV]	Qualität
0,5 %	4,390	62,7	3,30	gut
0,5 (1) %	5,107	56,4	3,43	Fehlermeldung
0,5 (2) %	5,107	57,8	3,78	Fehlermeldung
0,4 %	4,390	64,2	3,30	gut
0,4 % (1)	5,402	46,1	3,59	Fehlermeldung
0,4 % (2)	5,402	46,5	3,45	Fehlermeldung
0,3 %	4,390	61,4	3,55	gut
0,3 % (1)	5,207	40,6	8,40	Fehlermeldung
0,3 % (2)	5,207	49,7	8,81	Fehlermeldung
0,2 %	4,390	55,0	4,55	Fehlermeldung

Das Zetapotenzial von Chitosan liegt bei einer 0,2 %igen Konzentration und ist bei einem pH-Wert von 4,390 bei $55,0 \pm 4,55$ mV. In der Literatur wird für eine 0,1 %ige Chitosanlösung bei einem pH-Wert von 4,5 ein Zetapotenzial von ungefähr 18 mV angegeben (Li et al., 2020). Das positive Zetapotenzial entspricht also den Erwartungen, jedoch ist der Wert höher als erwartet. Ab einer Konzentration von 0,4 % kann beobachtet werden, dass das Zetapotenzial mit sinkender Konzentration abnimmt. Dies entspricht den Erwartungen (Li et al., 2020). Des Weiteren kann beobachtet werden, dass bei der Erhöhung des pH-Werts das Zetapotenzial abnimmt. Dies entspricht ebenfalls den Erwartungen (Li et al., 2020).

Das positive Zetapotenzial von den chitosanbasierten Flockungsmitteln lässt sich auf seine Struktur zurückführen (siehe Abbildung 2.4). Die Aminogruppen werden unter sauren Bedingungen protoniert, wodurch Chitosan eine positive Ladungsdichte aufweist. Je höher der Deacetylierungsgrad, desto größer ist auch die positive Ladungsdichte. Das hohe Zetapotenzial könnte demnach dafür sprechen, dass die Flockungsmittel einen hohen Deacetylierungsgrad aufweisen. Des Weiteren trägt die kationische Modifizierung der Flockungsmittel zu einer höheren positiven Ladungsdichte bei, wodurch das Zetapotenzial positiv ist (Lee et al., 2014). Das Zetapotenzial nimmt mit der Erhöhung des pH-Werts ab, da die Aminogruppen der Moleküle deprotoniert werden. Dies führt zu einer Abnahme der positiven Ladungen an der Partikeloberfläche, wodurch auch das Zetapotenzial abnimmt (Zetasizer Nano User Manual, 2013). Die Zunahme des Zetapotenzials mit der Flockungsmitteldosis, kann auf die damit verbundenen Zunahme von protonierten Aminogruppen zurückgeführt (Lee et al., 2014). Somit weisen die

beiden chitosanbasierten Flockungsmittel ähnliche Eigenschaften bezüglich des Zetapotenzials auf.

4.2 Jar Test und lichtmikroskopische Analyse

Um die Jar Tests analysieren zu können, wurde zunächst die Suspension und der Bodensatz von Abwasser als Referenzprobe analysiert (siehe Abbildung 4.2). Links und in der Mitte sind Bilder von der Analyse der Suspension und rechts ein Bild von der Analyse des Bodensatzes.

Abbildung 4.2: Mikroskopische Analyse einer Referenzprobe von Abwasser ohne Flockungsmittel mit einer 40x Vergrößerung.

4.2.1 Ergebnisse der Analyse von Chitosan und Heppix OT

Im Folgenden werden die Ergebnisse der mikroskopischen Analyse der Jar Tests von Chitosan und Heppix OT präsentiert. Bei der Analyse des ersten Jar Tests mit der Chitosankonzentration von 100 mg L^{-1} unter dem Mikroskop konnten keine Flocken beobachtet werden. Aus diesem Grund wurde ein weiterer Jar Test mit einer Chitosankonzentration von 500 mg L^{-1} durchgeführt und unter dem Mikroskop analysiert (siehe Abbildung 4.3).

Abbildung 4.3: Mikroskopische Analyse des Jar Tests mit 500 mg L^{-1} Chitosan unter 40-facher Vergrößerung.

Es konnte keine Flockung beobachtet werden und kein Unterschied zu den Referenzproben festgestellt werden. Um ausschließen zu können, dass die ausbleibende Flockung an dem Flockungsmittel Chitosan liegt, wurde der Jar Test unter gleichen Bedingungen mit Heppix OT durchgeführt. In Abbildung 4.4 sind die Ergebnisse des Jar Tests mit Heppix OT zu sehen, wobei links ist die entnommene Probe aus der Suspension und rechts die entnommene Probe aus dem Bodensatz dargestellt. Dabei konnte keine Flockung beobachtet werden.

Abbildung 4.4: Mikroskopische Analyse des Jar Tests mit Heppix OT unter 40-facher Vergrößerung.

4.2.2 Ergebnisse der Analyse von Emfloc

Die Ergebnisse der Jar Tests mit Emfloc sind im Folgenden gezeigt. Zuerst wurde der Jar Test unter gleichen Bedingungen wie bei Chitosan und Heppix OT mit Emfloc als Flockungsmittel wiederholt. In Abbildung 4.5 ist die mikroskopische Analyse des Jar Tests mit Emfloc zu sehen. Links ist die Probe aus der Suspension und rechts die Probe von dem Bodensatz dargestellt.

Abbildung 4.5: Mikroskopische Analyse des Jar Tests mit Emfloc unter 40-facher Vergrößerung.

Bei der Analyse von Emfloc konnte eine Flockung beobachtet werden. Im nächsten Schritt wurde die Konzentration der Verdünnung variiert, um zu überprüfen, ob die ausbleibende Flockung an einer zu geringen Schadstoffkonzentration liegt. Dazu wurde der Test einmal mit einer 1:2 Verdünnung durchgeführt und einmal mit unverdünntem Vorklärwasser. In Abbildung 4.6 ist oben der Jar Test unmittelbar nach der Zugabe des Flockungsmittels zu sehen. Unten ist der Test nach 60 Minuten zu sehen. Jeweils außen stehen die Referenzproben, in die kein Flockungsmittel zugefügt worden ist.

Abbildung 4.6: Vergleich des Jar Tests unmittelbar nach Zugabe des Flockungsmittels (1) und nach 60 Minuten (2), mit links unverdünntem Vorklärwasser und rechts einer 1:2 Verdünnung sowie Referenzproben ohne Flockungsmittel.

Optisch konnte kein Unterschied zwischen den Referenzproben und den Proben mit Flockungsmittel festgestellt werden (siehe Abbildung 4.6). Die Ergebnisse der mikroskopischen Analyse von dem Jar Test der 1:2 Verdünnung und dem unverdünnten Vorklärwasser sind in Abbildung 4.7 und 4.8 zu sehen.

Abbildung 4.7: Mikroskopische Analyse des Jar Tests unter Verwendung von Emfloc mit der 1:2 Verdünnung bei 40-facher Vergrößerung.

Abbildung 4.8: Mikroskopische Analyse des Jar Tests unter Verwendung von Emfloc mit unverdünntem Vorklärwasser bei 40-facher Vergrößerung.

Bei der mikroskopischen Analyse beider Jar Tests konnte keine Flockung festgestellt werden. Durch die Experimente kann ausgeschlossen werden, dass die ausbleibende Flockung an einem spezifischen Flockungsmittel liegt, dass die Dosis von Chitosan zu gering war und dass die Schadstoffpartikelkonzentration für das Emfloc Flockungsmittel zu gering war.

4.2.3 Diskussion der Ergebnisse

Die möglichen Gründe für das Ausbleiben der Flockung werden im nachstehenden Abschnitt diskutiert. Die ausbleibende Flockung könnte mit der Konzentration des Flockungsmittels zusammenhängen. Eine zu hohe Dosierung führt zu einer Restabilisierung der Partikel (Kurniawan et al., 2020). Ein weiterer Faktor, der die Flockung beeinflusst, ist die Rührgeschwindigkeit. Bei einer zu hohen Rührgeschwindigkeit können die Bindungen der Flockungsmittel brechen, wodurch kleinere Kettensegmente gebildet werden. Dies kann zu einer ineffizienten Flockung führen (Henderson und Wheatley, 1987). Die Rührgeschwindigkeit kann bei der Durchführung des Jar Tests eingestellt werden, sowie bei der Dispergierung des Flockungsmittels. Um den Einfluss der verwendeten Rührgeschwindigkeit zu bewerten, kann der G-Wert berechnet werden.

Für die Bestimmung des G-Werts wird Gleichung 2.4 in Gleichung 2.3 eingesetzt. Die für die Berechnung benötigten Werte sind Tabelle 4.4 zu entnehmen.

Tabelle 4.4: Dynamische Viskosität η , Massendichte des Fluids ρ , Volumen (Wasser) V , Konstante k , Durchmesser des Laufrades D für die Berechnung des G-Werts (Floc Tester Bedienungsanleitung, 2016).

Parameter	Variable	Wert	Einheit
Dynamische Viskosität	η	0,001002	N s m^{-2}
Massendichte des Fluids	ρ	998,2	kg m^{-3}
Volumen (Wasser)	V	0,000500	m^3
Konstante	k	3,38	-
Durchmesser des Laufrades	D	0,0750	m

Im Folgenden wird die Berechnung des G-Werts beispielhaft für eine Drehgeschwindigkeit von 200 rpm gezeigt.

$$\bar{G} = \sqrt{\frac{3,38 \cdot 998,2 \text{ kg m}^{-3} \cdot (200 \cdot \frac{1}{60} \text{ s}^{-1})^3 \cdot (0,0750 \text{ m})^5}{0,001002 \text{ N s m}^{-2} \cdot 0,00500 \text{ m}^3}} = 769 \text{ s}^{-1}$$

In Tabelle 4.5 sind alle berechneten G-Werte angegeben.

Tabelle 4.5: Berechnete G-Werte $\bar{G}$ für verschiedene Rührgeschwindigkeiten n .

n [rpm]	$\bar{G}$ [s^{-1}]
0	0
20	24
40	69
60	126
80	195
100	272
120	358
140	451
160	550
180	657
200	769

Bei der Durchführung der Homogenisierung mit einer Rührgeschwindigkeit von 200 rpm beträgt der G-Wert $769 s^{-1}$ und in der Phase der schnellen Durchmischung mit 80 rpm beträgt der G-Wert $195 s^{-1}$. Ist der G-Wert höher als $150 s^{-1}$, wird von einer schnellen Durchmischung gesprochen und die Größe der Flocken nimmt exponentiell mit dem Geschwindigkeitsgradienten ab (siehe Abbildung 2.10) (Pivokonsky et al., 2022). Ein G-Wert von $769 s^{-1}$ ist deutlich größer, was für eine deutliche Abnahme der Flockengröße spricht. Somit ist die hohe Rührgeschwindigkeit und der damit verbundene hohe G-Wert wahrscheinlich der Grund für die ineffektive Flockung.

4.3 Infrarotspektroskopie

Chitosan, Emfloc, Kartoffelstärke, Heppix OT und 1 %ige Essigsäure als Referenz wurden mittels IR-Spektroskopie analysiert. Dadurch, dass Heppix OT gelöst und Chitosan als Feststoff vorliegen, lassen sich die Spektren nicht sinnvoll vergleichen (siehe Abbildung 4.9 und 4.13). Aus diesem Grund wurde die Analyse der Ergebnisse in diesem Kapitel nicht nach chitosanbasierten und stärkebasierten Flockungsmitteln unterteilt. Es wurden zum einen die Spektren von Heppix OT und 1 %iger Essigsäure verglichen, um den Einfluss der Essigsäure und des Wassers auf das IR-Spektrum von Heppix OT zu bestimmen. Zum anderen wurde das Spektrum von Chitosan mit den IR-Spektren der Stärken verglichen, um die Genauigkeit der IR-Spektren zu beurteilen.

Im Folgenden werden die IR-Spektren der Feststoffe miteinander verglichen. In Abbildung 4.9 ist das IR-Spektrum von Chitosan gezeigt. Die beobachteten Banden sind in Tabelle 4.6 aufgelistet.

Abbildung 4.9: IR-Spektrum von Chitosan.

Das erhaltene Spektrum weist partielle Übereinstimmung mit den Literaturmessungen auf. In Tabelle 4.6 werden die beobachteten Banden den erwarteten gegenübergestellt (Rahman et al., 2019).

Tabelle 4.6: Beobachtete IR-Banden im Spektrum von Chitosan und Literaturwerte (Rahman et al., 2019).

Schwingung	Literaturwert [cm^{-1}]	Bande im Spektrum [cm^{-1}]
O-H Streckung, symmetrische N-H Schwingung	3328	3200
C-H Schwingung	2872	-
C=O Streckung	1644	1600
N-H Beugung	1569	1500
C-N Schwingung	1320	-
asymmetrische Streckung von C-O und C-O-C	1065-993	800

Die Bande bei 3200 cm^{-1} kann auf die Absorption durch die O-H Schwingung zurückgeführt werden, die mit der Bande der Absorption der N-H Schwingung überlappt. Die Bande bei 1600 cm^{-1} lässt sich der C=O Streckung zuordnen, während die Bande bei 1500 cm^{-1} der N-H Beugung zugeordnet werden kann. Die Bande bei 800 cm^{-1} kann den C-O und C-O-C Schwingungen des Polysaccharidgerüsts zugeordnet werden. Es wurde erwartet, dass noch ein Signal bei 2872 cm^{-1} auftritt, das von der C-H Schwingung stammt, sowie ein Signal bei 1320 cm^{-1} , welches der C-N Streckung zugehörig ist (Rahman et al., 2019).

In Abbildung 4.10 ist das IR-Spektrum von Emfloc dargestellt. Die folgenden Banden sind im Spektrum zu erkennen: 3200 cm^{-1} , 1600 cm^{-1} , 1500 cm^{-1} und 800 cm^{-1} . In Tabelle 4.7 werden die gemessenen Werte und die Literaturwerte aufgelistet. Da nicht bekannt ist, wie die Stärke modifiziert wurde, wurde das Spektrum mit Literaturwerten für unmodifizierte Kartoffelstärke verglichen.

Abbildung 4.10: IR-Spektrum von Emfloc.

In Abbildung 4.11 ist das IR-Spektrum für unmodifizierte Kartoffelstärke dargestellt. In dem gemessenen Spektrum sind folgende Banden zu erkennen: 3200 cm⁻¹, 1600 cm⁻¹, 1500 cm⁻¹ und 800 cm⁻¹. In Tabelle 4.7 werden die gemessenen Werte und die Literaturwerte aufgezeigt.

Abbildung 4.11: IR-Spektrum von unmodifizierter Kartoffelstärke.

Die gemessenen Signale stimmen nur partiell mit den Literaturwerten überein. In Tabelle 4.7 werden die gemessenen Banden von Emfloc und Kartoffelstärke sowie die Literaturwerte aufgelistet (Abdullah et al., 2018).

Tabelle 4.7: Beobachtete IR-Banden im Spektrum von Emfloc und Kartoffelstärke sowie die Literaturwerte (Abdullah et al., 2018).

Schwingung	Literaturwert [cm ⁻¹]	Emfloc [cm ⁻¹]	Kartoffelstärke [cm ⁻¹]
O-H Streckung	3523	3200	3200
C-H Schwingung	2927	-	-
O=C=O Schwingung	2358	-	-
C=O Beugung	1645	1600	1600
symmetrische CH ₂ Schwingung	1437	1500	1500
symmetrische CH ₂ Schwingung	1415	-	-
symmetrische C-H Beugung	1381	-	-
asymmetrische C-O-C Streckung	1157	-	-
asymmetrische Streckung von C-O und C-O-C	1082-763	800	800

Die Signale bei 3200 cm^{-1} lassen sich jeweils der O-H Schwingung zuordnen. Die Banden bei 1600 cm^{-1} können auf die C-O Schwingung zurückgeführt werden, während die Banden bei 1500 cm^{-1} der CH_2 Schwingung zugeordnet werden können. Die Banden bei 800 cm^{-1} können den C-O und C-O-C Schwingungen des Polysaccharidgerüsts zugeordnet werden. Der Literatur zufolge sollte jeweils eine Bande der C-H Schwingung bei 2927 cm^{-1} zu sehen sein, sowie bei 1381 cm^{-1} . Zudem wurde jeweils eine weitere CH_2 Schwingungsbande bei 1419 cm^{-1} erwartet. Außerdem wurde jeweils ein Signal der C-O-C Schwingung bei 1157 cm^{-1} erwartet, sowie ein Signal der O=C=O Schwingung bei 2358 cm^{-1} (Abdullah et al., 2018).

Beim Vergleich der IR-Spektren der Feststoffe fällt auf, dass sich diese kaum voneinander unterscheiden. Aus diesem Grund kann keine Aussage über die genaue Modifizierung des Emfloc Flockungsmittels getroffen werden. Da sowohl Kartoffelstärke als auch Chitosan auf Glukose basieren, war eine gewisse Ähnlichkeit der Spektren zu erwarten (Maćczak et al., 2020). Theoretisch ist es jedoch möglich, Modifizierungen sowohl bei chitosanbasierten als auch bei stärkebasierten Flockungsmitteln mittels IR-Spektroskopie zu bestimmen (Rahman et al., 2019; Wu et al., 2016). Ein Grund für die fehlende Unterscheidbarkeit der Spektren könnten Verunreinigungen sein. Wenn die Tauchsonde zwischen den Messungen nicht gründlich genug gereinigt wurde, können sich die Spektren überlagern. Des Weiteren ist es möglich, dass das verwendete Messgerät im Vergleich zu anderen Geräten in der Literatur ungenauere Messungen durchführt oder dass es nicht ordnungsgemäß kalibriert war (Xu et al., 2019).

Im Folgenden werden die Spektren von 1 %iger Essigsäure und Heppix OT miteinander verglichen. In Abbildung 4.12 ist das IR-Spektrum von 1 %iger Essigsäure zu sehen, welches als Referenzspektrum für Heppix OT aufgenommen wurde, da dies das Lösungsmittel des Flockungsmittels ist. In dem Spektrum ist eine Bande bei 3200 cm^{-1} und eine weitere bei 1600 cm^{-1} zu erkennen.

Abbildung 4.12: IR Spektrum von 1 %iger Essigsäure.

In Abbildung 4.13 ist das IR-Spektrum von Heppix OT dargestellt.

Abbildung 4.13: IR-Spektrum von Heppix OT.

Die Spektren in Abbildung 4.12 und 4.13 unterscheiden sich kaum voneinander. Beim Vergleich mit der Literatur fällt auf, dass die Spektren dem IR-Spektrum von Wasser entsprechen. Die beiden Banden lassen sich jeweils den O-H Schwingungen zuordnen (Elderderi et al., 2020). Das bedeutet, dass sowohl die Essigsäurekonzentration als auch die Konzentration des Flockungsmittels zu gering waren, um sie im IR-Spektrum zu messen. Die Signale des Wassers überlagern diese Absorptionsbanden.

4.4 Ergebnistransfer und Ausblick

Im Folgenden werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Herausfilterung von Schadstoffen, wie PFAS oder Mikroplastik, durch Flockungsmittel diskutiert. Des Weiteren werden die Ergebnisse bezüglich des Schadstoffrückhalts durch Flockungsmittel im RBF bewertet. Außerdem werden potenzielle Ansätze für zukünftige Experimente vorgeschlagen. Die Zetapotenzialbestimmung hat bestätigt, dass Emfloc anionisch modifiziert worden ist und die chitosanbasierten Flockungsmittel Heppix OT und Heppix WS kationisch modifiziert worden sind. Jedoch waren die Messungen der kationischen Flockungsmittel fehlerhaft. In der Literatur wird angegeben, dass der Großteil der Verunreinigungen im Abwasser negativ geladen ist. Deswegen ist eine kationische Modifizierung des Flockungsmittels für die Anwendung im RBF sinnvoll, um eine hohe Flockungseffektivität zu erreichen (Lee et al., 2014). PFAS und Mikroplastik als spezifische Schadstoffe liegen überwiegend anionisch vor (Vu et al., 2020; Liu et al., 2021). Aus diesem Grund wären kationische Flockungsmittel geeignet, um diese herauszufiltern. Die Flockung von PFAS könnte sowohl mittels Ladungsneutralisation als auch durch Polymerbrückenbildung stattfinden (Vu et al., 2020). Bei einem sauren pH-Wert findet bei der Flockung von Mikroplastik der Ladungsneutralisierungsmechanismus statt. Ein neutraler bis basischer pH-Wert begünstigt die Brückenbildung (Liu et al., 2021). Da die kationisch modifizierten Flockungsmittel für die Anwendung in Betracht gezogen werden, sollte zum besseren Vergleich das genaue Zetapotenzial dieser Flockungsmittel pH-abhängig bestimmt werden, um sie untereinander vergleichen zu können. Für die Messung könnte eine Glasküvette in Kombination mit der ZEN1002 Zelle von Malvern Panalytical verwendet werden. Alternativ kann beim Hersteller in Erfahrung gebracht werden, welche Küvette für diese Anwendung empfohlen wird. Das Zetapotenzial ist außerdem temperaturabhängig (siehe Gleichung 2.2), weshalb eine Bestimmung der Zetapotenziale innerhalb des für die Anwendung interessanten Temperaturbereichs sinnvoll wäre, um die Flockungseigenschaften abschätzen zu können. Des Weiteren könnte das Zetapotenzial der Suspension von Flockungsmittel und Mischwasserprobe bestimmt werden, um deren Stabilität zu bestimmen. Bei einer instabilen Suspension, in der eine Flockung stattfinden kann,

sollte das Zetapotenzial zwischen - 30 mV und + 30 mV liegen (Karmakar, 2019).

Die Analyse der Jar Tests hat ergeben, dass keine Flockung bei hohen G-Werten kombiniert mit hohen Flockungsmitteldosen beobachtet werden kann (Henderson und Wheatley, 1987; Kurniawan et al., 2020). Für die Anwendung im RBF verdeutlicht dies die Wichtigkeit der G-Wert-Bestimmung und der Kenntnis der optimalen Flockungsmittelkonzentration, da sonst kein Schadstoffrückhalt durch die Flockung erfolgt. Die Flockung von PFAS wird durch andere anionische Schadstoffe beeinträchtigt, die mit PFAS um Adsorptionsstellen konkurrieren. Daher sollte die Konzentration des Flockungsmittels ausreichend hoch sein, um keinen Wettbewerb um die Adsorptionsstellen zu ermöglichen. Jedoch sollte sie nicht zu hoch sein, um eine Restabilisierung zu vermeiden, die eine Beeinträchtigung der Flockungseffizienz zur Folge hätte (Vu et al., 2020). In zukünftigen Laborversuchen sollte die optimale Rührgeschwindigkeit und Flockungsmitteldosis determiniert werden.

Durch die Analyse der IR-Spektren konnten keine spezifischen Informationen über die einzelnen Flockungsmittel herausgefunden werden, weshalb die Ergebnisse nicht weiter gedeutet werden können. Die Kenntnis der funktionellen Gruppen wäre jedoch hilfreich, da die Flockung von PFAS durch das Vorhandensein basischer funktioneller Gruppen beeinträchtigt wird (Vu et al., 2020). Um dennoch Informationen über die funktionellen Gruppen der Flockungsmittel zu erhalten, könnte die Messung mit einem anderen IR-Spektrometer wiederholt werden. Dabei sollte die richtige Probenvorbereitung, sauberes Arbeiten und Kalibrierung beachtet werden. Des Weiteren könnte auch eine Analyse mittels $^1\text{H-NMR}$ -Spektroskopie zur Strukturaufklärung durchgeführt werden. Jedoch können weder durch IR-Spektroskopie noch durch $^1\text{H-NMR}$ -Spektroskopie die Strukturen der gelösten Flockungsmittel bestimmt werden, da die Signale des Wassers die des Flockungsmittels im Spektrum überlagern.

5 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden verschiedene auf Chitosan- und auf Kartoffelstärke basierende Flockungsmittel physikochemisch charakterisiert, um herauszufinden, welche sich am besten für die Anwendung im RBF eignen würden. Für die Charakterisierung wurde das Zetapotenzial der Flockungsmittel bestimmt, Jar Tests durchgeführt und die Proben anschließend mit einem Lichtmikroskop analysiert und IR-Spektren der Flockungsmittel aufgenommen. Die Zetapotenzial-Messungen für das stärkebasierte Emfloc Flockungsmittel ergaben negative Werte. Daraus konnte abgeleitet werden, dass bei Erhöhung des pH-Wertes die Hydroxylgruppen der Stärke deprotoniert werden. Ebenso konnte durch die negative Ladungsdichte die anionische Modifizierung bestätigt werden. Die Messungen der chitosanbasierten Flockungsmittel Heppix OT und Heppix WS wiesen Fehlermeldungen auf. Dennoch konnte an der Tendenz der Werte ein positives Zetapotenzial festgemacht werden. Dies ließ sich auf die protonierten Aminogruppen und auf die kationische Modifizierung zurückführen. Durch eine Literaturrecherche wurde festgestellt, dass für die Anwendung der Flockungsmittel für die Filterung von Schadstoffen, wie PFAS oder Mikroplastik, im RBF eine kationische Modifizierung sinnvoll ist, da Schadstoffe im Abwasser meistens negativ geladen sind. Somit ist es sinnvoll, sich bei zukünftigen Versuchen auf die kationischen Flockungsmittel zu fokussieren.

Die Jar Tests haben ergeben, dass bei einer starken Durchmischung, also bei hohen G-Werten, kombiniert mit einer hohen Flockungsmitteldosis eine Flockung ausbleibt. Der Grund dafür liegt darin, dass sich die Flockungsmittel durch eine hohe Rührgeschwindigkeit zersetzen können und eine hohe Flockungsmitteldosis zusätzlich zur Restabilisierung der Partikel führt. Das hat eine geringere Flockungseffektivität zur Folge. Die Ergebnisse haben die Wichtigkeit der Bestimmung der G-Werte für den RBF aufgezeigt, um eine effektive Flockung garantieren zu können. In zukünftigen Experimenten sollten die optimale Rührgeschwindigkeit und damit der optimale G-Wert sowie die optimale Flockungsmittelkonzentration bestimmt werden.

Durch die gemessenen IR-Spektren konnten keine Modifizierungen der Flockungsmittel festgestellt werden. Die Analyse der funktionellen Gruppen wäre hilfreich, um die Flockungseffektivität bei spezifischen Schadstoffen wie PFAS zu bestimmen. Dazu könnte die IR-Messung mit einem anderen Messgerät wiederholt werden oder $^1\text{H-NMR}$ -Spektroskopie für die Strukturaufklärung genutzt werden. Allerdings wäre nur die Analyse der Feststoffproben mit diesen Charakterisierungsmethoden möglich.

6 Literaturverzeichnis

Abdullah, A. H. D.; Chalimah, S.; Primadona, I.; Hanantyo, M. H. G.: Physical and chemical properties of corn, cassava, and potato starches. In: IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. Jg., 2018, Nr. 160, S. 12003

Bhattacharjee, S.: DLS and zeta potential - What they are and what they are not? In: Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society Jg., 2016, Nr. 235, S. 337–351

Botturi, A.; Ozbayram, G.; Tondera, K.; Gilbert, N. I.; R., Pascale; Caradot, N.: Combined sewer overflows: A critical review on best practice and innovative solutions to mitigate impacts on environment and human health. In: Critical Reviews in Environmental Science and Technology 51. Jg., 2021, Nr. 15, S. 1585–1618

Sableviciene D.; Klimaviciute R.; Bendoraitiene J.; Zemaitaitis A.: Flocculation Properties of High-substituted Cationic Starches. In: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Jg., 2005, Nr. 259, S. 23–30.

Dao, V.; Cameron, N.; Saito, K.: Synthesis, properties and performance of organic polymers employed in flocculation applications. In: Polym. Chem. 7. Jg., 2016, Nr. 1, S. 11–25

Riedel, E.: Anorganische Chemie. 6. Aufl. Berlin, New York: de Gruyter, 2004, S. 225

Frechen, F.: WASSER, ABWASSER, UMWELT - Schriftenreihe des Fachgebietes Siedlungswasserwirtschaft der Universität Kassel. (Retentionsbodenfilter (RBF) in Hessen - Ergänzungsuntersuchungen zum Phosphor- und Schwermetallrückhalt., Bd. 35) Kassel: Kassel Univ. Press 2013, S. 4-9

Grotehusmann, D.; Uhl, M.; Fuchs, S.; Lambert, B.: Retentionsbodenfilter-Handbuch für Planung, Bau und Betrieb. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. 2. Aufl. Düsseldorf: 2015

Hammer, M. (2014): Water and wastewater technology. 7. Aufl., Harlow: Pearson, 2014, S. 276.

Henderson, J.; Wheatly, A.: Factors affecting the efficient flocculation of tailings by polyacrylamides. In: Coal Preparation 4 Jg., 1987, Nr. 1-2, S. 1–49.

Holleman A.; Wiberg N.: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102 Aufl., Berlin New York: de Gruyter, 2007, S.179

Malvern: Zetasizer Nano user manual. Worcestershire, 2013. Firmenschrift

ISA: StopUP - Protecting the aquatic environment from urban runoff pollution. URL: <https://www.isa.rwth-aachen.de/cms/ISA/Forschung/Partikulaere-Schadstoffe/yyggf/StopUP/>, Stand: 16.07.2023

Izaguirre, A.; Lanas, J.; Álvarez, J.: Behaviour of a starch as a viscosity modifier for aerial lime-based mortars. In: Carbohydrate Polymers 80. Jg., 2010, Nr 1, S. 222–228.

Kaith, B. S.; Jindal, R.; Jana, A. K.; Maiti, M.: Development of corn starch based green composites reinforced with *Saccharum spontaneum* L fiber and graft copolymers—evaluation of thermal, physico-chemical and mechanical properties. In: Bioresource technology 101. Jg., 2010, Nr. 17, S. 6843–6851

Karmakar, S. (2019): Particle Size Distribution and Zeta Potential Based on Dynamic Light Scattering: Techniques to Characterise Stability and Surface distribution of Charged Colloids. In: Sur, U. (Hrsg): Recent Trends in Materials Physics and Chemistry. New Delhi, India: Studium Press(India) Pvt Ltd. 2019, S. 134-146

Kurniawan, S.; Abdullah, S.; Imron, Muhammad F.; Said, N.; Ismail, Nur I.; Hasan, H.: Challenges and Opportunities of Biocoagulant/Bioflocculant Application for Drinking Water and Wastewater Treatment and Its Potential for Sludge Recovery. In: International journal of environmental research and public health 17. Jg., 2020, Nr. 24,

Lanthong, P.; Nuisin, R.; Kiatkamjornwong, S.: Graft copolymerization, characterization, and degradation of cassava starch-g-acrylamide/itaconic acid superabsorbents. In: Carbohydrate Polymers 66. Jg., 2006, Nr. 2, S. 229–245

Lee, C.; Robinson, J.; Chong, M.: A review on application of flocculants in wastewater treatment. In: Process Safety and Environmental Protection 92. Jg., 2014, Nr 6, S. 489–508

Li, J.; Jiao, S.; Zhong, L.; Pan, J.; Ma, Q.: Optimizing coagulation and flocculation process for kaolinite suspension with chitosan. In: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Jg., 2013, Nr. 428, S. 100–110

Li, M.; Zhu, X.; Yang, H.; Xie, X.; Zhu, Y.; Xu, Gu.: Treatment of potato starch wastewater by dual natural flocculants of chitosan and poly-glutamic acid. In: Journal of Cleaner Production. Jg., 2020, Nr. 264, S. 121641

Liu, W.; Zhang, J.; Liu, H.; Guo, X.; Zhang, X.; Yao, X.: A review of the removal of microplastics in global wastewater treatment plants: Characteristics and mechanisms. In: Environment international. Jg., 2021, Nr. 146, S. 106277

Liu, X.; Guo, Q.; Ren, S.; Guo, J.; Chang, J.; Shen, B.: Synthesis of starch-based flocculant by multi-component grafting copolymerization and its application in oily wastewater treatment. In: J of Applied Polymer Sci 140. Jg., 2023, Nr. 4

Lovibond: Floc Tester ET 740,ET 750 Bedienungsanleitung. 2016. Firmenschrift

Maćczak, P.; Kaczmarek, H.; Ziegler-Borowska, M.: Recent Achievements in Polymer Bio-Based Flocculants for Water Treatment. In: Materials (Basel, Switzerland) 13. Jg., 2020, Nr. 18

Marsh, R.; Waight, S.: The Effect of pH on the Zeta Potential of Wheat and Potato Starch. In: Starch/Stärke 34. Jg., 1982, Nr. 5, S. 149–152

Pivokonský M.; Novotná K.; Čermáková L.; Petříček R. (2022): Jar Tests for Water Treatment Optimisation: How to Perform Jar Tests – a handbook. London: IWA Publishing, 2022, S. 11-14

Gadermann M.; Vollmar D.; Signorell R.: Infrared spectroscopy of acetic acid and formic acid aerosols: pure and compound acid/ice particles. In: Physical Chemistry Chemical Physics. Jg., 2007, Nr. 9, S. 4535–4544

Novikov, V.; Derkach, S.; Konovalova, I.; Dolgopyatova, N.; Kuchina, Y.: Mechanism of Heterogeneous Alkaline Deacetylation of Chitin: A Review. In: Polymers 15. Jg., 2023, Nr 7

Pal, S.; Mal, D.; Singh, R.: Cationic starch: an effective flocculating agent. In: Carbohydrate Polymers 59. Jg., 2005, Nr. 4, S. 417–423

Rahman, N.; Abu S.; Mobarak, N.; Su'ait, M.; Ahmad, A.; Shyuan, L.; Khoon, L.: Synthesis and characterizations of o-nitrochitosan based biopolymer electrolyte for electrochemical devices. In: PloS one 14. Jg., 2019, Nr. 2, S. e0212066

Rogowska, A.; Pomastowski, P.; Złoch, M.; Railean-Plugaru, V.; Król, A.; Rafińska, K.: The influence of different pH on the electrophoretic behaviour of *Saccharomyces cerevisiae* modified by calcium ions. In: Scientific reports 8. Jg., 2018, Nr. 1, S. 7261

Shen, S.; Wei, H.; Pan, Y.; Hu, P.; Yang, H.: The enhanced dewaterability of sludge by a starch-based flocculant combined with attapulgite. In: Scientific reports 13. Jg., 2023, Nr. 1, S. 402

StopUp: Protecting The Aquatic Environment From Urban Runoff Pollution. URL: StopUP <https://stopup.eu/aachen/> [Stand: 12.07.2023]

StopUP: Retention Soil Filters in urban catchmentsurl. <https://stopup.eu/aachen/> [Stand 14.07.2023]

Theng, B.: Polymer Behaviour at Clay and Solid Surfaces. In: (Developments in Clay Science). 4 Aufl. Amsterdam: Elsevier, 2012, S. 47–75

Ulf Nobbmann: Zetan Zeta cell still good to use? URL: <https://www.materials-talks.com/zeta-cell-still-good-to-use-no-blackening/> [Stand: 12.06.2023]

Vollhardt, K.; Schore, N.: Organische Chemie. 6. Aufl. Weinheim: Wiley-VCH, 2020 S. 560

Vu, C.; Wu, T.: Recent progress in adsorptive removal of per- and poly-fluoroalkyl substances (PFAS) from water/wastewater. In: *Critical Reviews in Environmental Science and Technology* 52. Jg., 2022, Nr. 1, S. 90–129

Pontius, F.: Chitosan as a Drinking Water Treatment Coagulant. In: *AJCE* 4. Jg., 2016, Nr. 5, S. 205

Wang, J.; Yuan, S.; Wang, Y.; Yu, H.: Synthesis, characterization and application of a novel starch-based flocculant with high flocculation and dewatering properties. In: *Water research* 47. Jg., 2013, Nr. 8, S. 2643–2648

Wen, L.; Yao, D.: The Effect of Flocculants and Water Content on the Separation of Water from Dredged Sediment. In: *Water* 15. Jg., 2023, Nr. 13, S. 2462

Wu, H.; Liu, Z.; Yang, H.; Li, A.: Evaluation of chain architectures and charge properties of various starch-based flocculants for flocculation of humic acid from water. In: *Water research*. Jg., 2016, Nr. 96, S. 126–135

WVER: Erdarbeiten für Retentionsbodenfilter in der Aachener Soers beginnen. URL: <https://wver.de/wver-erdarbeiten-fuer-retentionsbodenfilter-in-der-aachener-soers-beginnen/>, [Stand: 18.07.2023]

Xu, X.; Xie, L.; Ying, Y.: Factors influencing near infrared spectroscopy analysis of agro-products: a review. In: *Front. Agr. Sci. Eng.* 6. Jg., 2019, Nr 2, S. 105

Yang, R.; Li, H.; Huang, M.; Yang, H.; Li, A.: A review on chitosan-based flocculants and their applications in water treatment. In: *Water research*. Jg., 2016, Nr. 95, S. 59–89

Zhao, N.; Bitar, H.; Zhu, Y.; Xu, Y.; Shi, Z.: Synthesis of Polymer Grafted Starches and Their Flocculation Properties in Clay Suspension. In: Minerals 10. Jg., 2020, Nr. 12, S. 1054